

D5.3–Incorporation of new required skills and teaching material in logistics curricula at STC, HR, Fontys and Windesheim during and immediately after the project.

WELKE HANDVATTEN KUNNEN WORDEN BENOEMD VOOR HET LOGISTIEKE ONDERWIJS, ZOWEL MBO ALS HBO, OM KLAAR TE ZIJN VOOR DE LOGISTIEKE VAARDIGHEDEN VAN DE TOEKOMST?

DATUM: FEBRUARY 2023

AUTEURS:

GROLLEMAN, HENRI; HENDRICKX, RENÉ; WARFFEMIUS, PIM; VAN HEKEZEN, ARJAN; VOS, MENNO

TYPE: PUBLIC

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de Topsector Logistiek (Nummer 439.18.452 A).

Inhoud

Inleiding.....	3
HARD SKILLS	7
Analytische vaardigheden.....	7
Resultaten MBO–CuCo’s.....	7
Resultaten HBO–CuCo’s.....	8
Gaps & invulling.....	9
Conclusie	9
Expert op vakgebied.....	10
Resultaten MBO–CuCo’s.....	10
Resultaten HBO–CuCo’s.....	12
Conclusie	12
Voorbeelden van ‘eigen’ initiatieven.....	13
Een toekomstbestendig warehouse.....	13
Deltion E-Logistics.....	14
Experimenteren in een Living Lab: Exoskelets.....	14
Datadriven Logistics	14
SOFT SKILLS	15
Resultaten CuCo’s MBO.....	15
Resultaten CuCo’s HBO.....	16
Conclusie	16
Voorbeelden van ‘eigen’ initiatieven.....	17
Het Soft Skills Lab.....	17
Deltion E-Logistics.....	18
Leerlijn Professionele ontwikkeling	18
De lerende organisatie.....	18
ALGEMENE REFLECTIE.....	19
ROL BEDRIJFSLEVEN.....	19
Visie MBO	19
Visie HBO	19

Rol van Living Lab	20
LANDELIJK ONDERWIJS	20
MBO-onderwijs.....	20
HBO-onderwijs	21
HARD skills.....	22
SOFT skills.....	22
Conclusie.....	23
Kritische reflectie.....	25
Aanbevelingen voor Verder onderzoek	25
Bibliografie.....	27
Bijlage 01 – Resultatentabel Logistics Skills of the Future (.....	28
Bijlage 02 – overzicht voorbeelden vanuit onderwijs	29
Bijlage 03 – Data Science in het HBO-onderwijs (Fontys).....	30
Bijlage 04 – Data Science in het HBO onderwijs (Hogeschool Rotterdam).....	33
Bijlage 05 – Opzet Data Science for logistici (Hogeschool Rotterdam).....	39
Bijlage 06 – Praktijkcasus STC.....	42
Bijlage 07 – Casus Deltion E-logistics.....	43
Bijlage 08 – Lean Orange Belt	45
Bijlage 09 – De lerende organisatie.....	47
Bijlage 10 – Professionele Ontwikkeling leerjaar 1 (Semester 1 & 2)	49

Samenvatting

Bij het inrichten van nieuwe en bestaande warehouses wordt in steeds grotere mate digitalisering en robotisering toegepast. Diverse onderzoeken zijn reeds uitgevoerd naar de impact op de banen van de toekomst in de logistiek door de digitalisering en robotisering, hierbij wordt echter niet ingegaan op de veranderende skills van medewerkers op verschillende opleidingsniveaus.

In deze bijdrage worden de resultaten van gesprekken met verschillende Curricula commissies van HBO en MBO opleidingen gedeeld. Vanuit dit onderzoek is gebleken dat een aantal van de belangrijke veranderende skills worden ingevuld vanuit een individuele opleiding, maar dat landelijke opleidingsprofielen hier nog niet geheel of in voldoende mate bij aansluiten. Tevens wordt ervaren dat het ontwikkelen van onderwijs steeds sneller plaats dient te vinden, waardoor het uitwisselen van onderwijs belangrijker wordt. Hiertoe zijn in deze rapportage ook diverse voorbeelden van onderwijs te vinden ter inspiratie.

De belangrijkste resultaten kunnen worden gevonden in de oproep om meer samenwerking te zoeken tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven dient meer geïntegreerd te worden in het onderwijs. Daarnaast dienen onderwerpen als datagedreven werken en digitalisering meer terug te komen op zowel HBO als MBO onderwijs, waarbij ook de soft skills van de student een update nodig hebben.

Inleiding

De toenemende digitalisering en robotisering in warehouses stelt nieuwe eisen aan (toekomstige) warehouse medewerkers. Het rapport van Rathenau (Freese, Dekker, Kool, Dekker, & Est, 2018) laat zien dat bijna elke baan van karakter verandert als gevolg van robotisering en automatisering. Een belangrijke vraag is in hoeverre de logistieke opleidingen toekomstbestendig zijn en goed aansluiten op de toekomstige behoeften van werkgevers (Zijm & Klumpp, 2017). Daarvoor is het belangrijk om te weten welke nieuwe skills (bestaande uit kennis, vaardigheden en gedrag) in middelbaar en hoger beroepsonderwijs nodig zijn voor de logistieke sector en om eventuele mismatches met het huidige curriculum inzichtelijk te maken. In het kader van het SHAREHOUSE programma, waarin meer dan 20 partners samen onderzoek doen naar technische en sociale innovatie in het magazijn van de toekomst (www.sharehouselab.nl), is een Logistics Skills of the Future scan ontwikkeld (Grolleman, Hendrickx, Warffemius, Vos, & Versluis, 2022). Een aantal van de skills die in dit onderzoek als 'belangrijk' zijn benoemd, zijn het vertrekpunt geweest om met curriculum commissies (CuCo's) en opleidingsmanagers van HBO en MBO-opleidingen het gesprek aan te gaan.

Het doel van deze rapportage is enerzijds een vergelijking te maken van een aantal belangrijke skills vanuit de resultaten van de LSF-scan met Logistieke curricula op MBO en HBO niveau. Anderzijds willen we recent ontwikkeld onderwijsaanbod op MBO en HBO niveau delen die aansluiten op die verschuiving in gevraagde skills met als doel logistieke opleidingen te inspireren en mogelijk zelfs aan te sporen tot samenwerking aan vernieuwend' onderwijsmateriaal.

De onderzoeksvraag die ten grondslag aan deze rapportage heeft gelegen is als volgt: *"Welke skills kunnen we constateren in onderwijscurricula en op welke wijze dienen kan deze worden gedicht met als doel; 1. Verhogen van bewustzijn van toekomstige taken in de logistieke sector en 2. Verbeteren van aangeleerde skills voor toekomstige taken in de logistieke sector."*

Er wordt gestart met een overzicht van de aanpak, waarin zowel de belangrijkste resultaten vanuit de LSF-scan (Grolleman, Hendrickx, Warffemius, Vos, & Versluis, 2022) worden benoemd als ook een onderscheid wordt gemaakt naar het onderscheid tussen de verschillende opleidingsniveaus.

Vervolgens worden inzichten gegeven aan de hand van een indeling op hard en soft skills inzicht gegeven in de resultaten aan de hand van gevoerde gesprekken. Dit wordt continu opgebouwd aan de hand van een zo specifiek mogelijk gedefinieerde skill, waarna inzicht wordt gegeven in de resultaten vanuit het MBO als HBO onderwijs. Na een conclusie worden er per skill een aantal voorbeelden benoemd van aangeboden onderwijs ter inspiratie.

Na een reflectie op de resultaten, de rol en context van het bedrijfsleven in het onderwijs wordt de vergelijking getrokken met de bevindingen met de huidige (landelijke) opleidingsprofielen. Er wordt afgesloten met een conclusie waarin diverse aanbevelingen worden gedaan met voor het logistieke onderwijs als ook enkele aanbevelingen voor verder onderzoek. In verschillende bijlagen zijn korte

beschrijvingen te vinden van onderwijsmodules waarin zowel de context, leerdoelen als lesactiviteiten in worden beschreven.

Vertrekpunt en aanpak

De resultaten uit het onderzoek 'De belangrijkste logistieke skills in een veranderende warehousecontext' (Grolleman, Hendrickx, Warffemius, Vos, & Versluis, 2022) zijn als vertrekpunt opgenomen. Zie voor een verkort overzicht van deze resultaten bijlage O1.

Belangrijk om te benoemen is dat er binnen het MBO een keuze is gemaakt om het MBO 1-niveau buiten beschouwing te laten. De reden hiervoor is dat een groot deel van de competenties die hierin worden ontwikkeld algemene en een relatief klein onderdeel logistieke competenties kent. De overige MBO-niveau's (MBO-2/3/4) zijn wel meegenomen. Dit sluit ook aan bij het eerdere onderzoek in het kader van de LSF-scan (Grolleman, Hendrickx, Warffemius, Vos, & Versluis, 2022).

Deze resultaten zijn besproken met Curricula Commissies (CuCo's) & opleidingsmanagers in medio oktober 2022. Betrokken CuCo's op HBO niveau waren van de Logistiek Management (LM) en Logistics Engineering (LEN) opleiding van Fontys Techniek en Logistiek in Venlo, de CuCo van Logistiek Management (LM) en Logistics Engineering (LEN) van Hogeschool Rotterdam en de CuCo van Logistiek Management (LM) en Logistics Engineering (LEN) van Hogeschool Windesheim. De betrokken CuCo's op MBO niveau zijn het STC college in Rotterdam en Deltion te Zwolle.

In de gesprekken met de CuCo's stonden net zoals bij de expertmeetings de analytische vaardigheden, expert op vakgebied en flexibiliteit centraal. Hierbij is ook de rol van het bedrijfsleven besproken. Doel is om mogelijke "gaps" te signaleren in de huidige curricula van de genoemde opleidingen en daarbij ook handreikingen te geven hoe deze in te vullen. De gespreksverslagen met de CuCo's, verder te noemen als onderwijs in dit verslag, zijn indien gewenst op te vragen bij de auteurs van dit rapport.

In de volgende uiteenzetting hebben we hard skills en soft skills als indeling gekozen. Hierbij zal allereerst inzicht worden gegeven in de resultaten van de interviews met de CuCo's vanuit het MBO en HBO, waarna een aantal (onderwijs)voorbeelden worden benoemd die (deels) inspelen op de behoeften die vanuit de CuCo's worden benoemd (zie ook bijlage 2). Om vervolgens tot conclusies te komen, is het van belang om ook het landelijke (opleidings-)profiel te evalueren vanuit de gedachte dat als het landelijke profiel geen richting geeft, het een initiatief blijft dat vooral ingegeven wordt door de motivatie van een individuele docent of opleiding in plaats van als sector brede visie. Uiteindelijk zal worden afgesloten met een conclusie inclusief kritische reflectie als ook aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Hard skills

Omschrijving	HBO R'dam	HBO Venlo	HBO Zwolle	MBO R'dam	MBO Zwolle
Data science module (bijlage 2 en 4)	X	X		nvt	nvt
Warehouse van de toekomst in relatie tot trends in living lab (bijlage 3)	X				
Management Dashboards (bijlage 2 en 4) in power BI en Tableau	X	X			
Onderzoek toepassing EXO skelets in warehouse omgeving in living lab (pagina 5)			X		X
<i>Sharehouse lab</i> - Pick-to-light car - een scan systeem voor orderpicking - Exact online WMS pakket - Vision Picking door gebruik van een head mounted display				X X X X	
<i>Living Lab</i> - een Pick-to-light stelling - een scan systeem voor orderpicking - een eigen ingericht ERP & WMS systeem - een dozen inpak machine					X X X X

Tabel x : Mogelijke gaps hard skills tussen opleidingen

Soft skills

Omschrijving	HBO R'dam	HBO Venlo	HBO Zwolle	MBO R'dam	MBO Zwolle
Training in soft skills lab – communicatieve vaardigheden – (bijlage 5)				X	
E-logistics – Casestudy procesverbetering (bijlage 6) en lean orange belt (bijlage 7)			X		X
Sociale innovatie binnen een lerende organisatie (bijlage 8)			X		
Omgaan met weerstanden en draagvlak creëren (bijlage 9)			X		

Tabel x : Mogelijke gaps soft skills tussen opleidingen

HARD SKILLS

Zoals eerder benoemd wordt in dit rapport een onderscheid gemaakt tussen hard- en soft skills. In dit deel zullen we de hard skills bespreken.

Tijdens de gesprekken met de CuCo's van de verschillende onderwijsinstellingen is een nadruk gelegd op 'analytische vaardigheden' en 'expert op eigen vakgebied'. Deze focus is aangebracht naar aanleiding van de resultaten vanuit eerder verricht onderzoek naar de veranderende skills in een innovatieve warehouse context (Grolleman, Hendrickx, Warffemius, Vos, & Versluis, 2022). Tijdens alle gesprekken met de CuCo's is gebleken dat zowel in de gesprekken met de MBO als de HBO opleidingen een sterke focus heeft gelegen op de 'analytische vaardigheden'.

In het vervolg wordt voor zowel de 'analytische vaardigheden' als voor 'expert op eigen vakgebied' gestart met een samenvatting van de inzichten op zowel MBO als HBO niveau aan de hand van de gesprekken met de CuCo's. Vervolgens wordt inzicht gegeven in voorbeelden hoe de verschillende onderwijsinstellingen hieraan een invulling geven.

Analytische vaardigheden

In het onderzoek naar de veranderende skills in een innovatieve warehouse context (Grolleman, Hendrickx, Warffemius, Vos, & Versluis, 2022) zijn 'analytische vaardigheden' gedefinieerd als: "Interpreteert complexe informatie, doorziet verbanden, lost gestructureerd problemen op. Kan processen analyseren en storingen signaleren en/of verhelpen."

Hieronder zal ingegaan worden op de verschillende aspecten van zowel het MBO, het HBO en verschillende voorbeelden vanuit het onderwijs.

Resultaten MBO-CuCo's

Vanuit de 3 MBO niveaus (2/3/4) is het goed om op voorhand het onderscheid en de focus op analytische vaardigheden verder te duiden. Hierbij wordt door verschillende geïnterviewden vanuit verschillende CuCo's het volgende benoemd;

Niveau	Toelichting
MBO 1	Voert uit
MBO 2	Signaleert
MBO 3	Pak problemen op / herkent complexere problemen ¹
MBO 4	Verbanden zien en oplossen / pakt complexere problemen op

¹ Dit zijn problemen die verder gaan dan het 'eigen domein'. Zo wordt het effect van problemen en acties doorzien bijvoorbeeld in de IT, Materieel, toeleveranciers, KPI omschrijvingen, etc.

Vanuit het STC wordt aanvullend benoemd dat er veel wordt ingezet op het 'procesdenken'. Het zien van verbanden tussen verschillende lagen in een organisatie alsook voor een simpele logistieke keten. Dit gebeurt aan de hand van een [ketensimulator](#) waarin de studenten bewust worden gemaakt van processen en hoe de impact van de verschillende handelingen de kwaliteit of betrouwbaarheid bij een andere partner in de keten beïnvloeden. Het denken in processen helpt om snel verbanden te kunnen doorzien, waardoor analytische vaardigheden worden ontwikkeld.

Op het MBO wordt nog te weinig aandacht besteed aan het analyseren van grote hoeveelheden data (o.b.v. de interviews met STC en Deltion). MBO studenten blijken nog onvoldoende in staat om te denken in verschillende metingen die nodig zijn om hun bevindingen en/of verbeteringen verder te kunnen onderbouwen. Deltion benoemde daarin ook concreet dat studenten o.b.v. één meting hun bevindingen hebben gebouwd en/of onderbouwd (n=1). Hierbij dienen de studenten (zeker op MBO 3 en MBO 4 niveau) meer kennis te hebben van de verschillende metingen die gedaan kunnen worden, wat de voor- en nadelen zijn en hoe dit met data-analyse onderbouwd kan worden. Het analyseren van data, door gebruik te maken van spreadsheet-programma's (bijv. Excel) wordt op dit moment nog niet gedaan binnen het MBO-onderwijs (op geen enkel niveau).

Vanuit analytisch perspectief wordt 'beschrijvende statistiek' ook niet behandeld. De student weet wel wat het gemiddelde is, maar afwijkingen van het gemiddelde, modus en mediaan zijn niet bekend voor de student.

Vanuit Deltion wordt de Lean Orange Belt (in combinatie met Hogeschool Windesheim te Zwolle) aangeboden. Hierin krijgen de studenten de basis mee van het werken met Lean en een focus voor het met name het aanpakken van (kleinere) problemen conform de DMAIC cyclus (Define, Measure, Analyse, Improve & Control) waarbij in iedere fase een aantal tools en/of technieken worden benoemd waarmee de student zijn probleem kan aanpakken, structuren en/of ontwerpen. Dit gebeurt op op MBO 4 niveau bij de opleiding Manager Transport en Logistiek.

Resultaten HBO-CuCo's

Na het doornemen van de gehanteerde definitie van analytische vaardigheden wordt door het HBO onderwijs benadrukt dat ook het 'onderzoekend vermogen' expliciet aan de definitie toegevoegd moet worden. Vanuit het bedrijfsleven is de behoefte aan een sterkere inbedding van analytische vaardigheden gezien de steeds grotere hoeveelheden data en de bijbehorende complexiteit. Met andere woorden, een nog sterkere nadruk op data gedreven analyse. Hierbij is het niet zo dat de student een expert moet worden op het gebied van ICT en automatisering. De student heeft wel basiskennis van ICT nodig. Het is belangrijk dat de student de vaardigheid beheerst om de logistieke parameters uit datasets te halen. Hiervoor moet de student eerst op zoek gaan naar deze parameters. De uitdaging is om samen met het bedrijfsleven een complexe en uitdagende dataset te verstrekken die studenten kunnen analyseren om

van daaruit te kunnen simuleren. De huidige datasets in het onderwijs zijn nog te vaak te theoretisch.

Gaps & invulling

Het interpreteren van complexe informatie is een HBO skill die ook raakt aan MBO 4. Voor alle MBO niveaus is kritisch vermogen belangrijk en het durven en kunnen melden van mogelijke verbeteringen (kun je de boodschap overbrengen). Alle MBO niveaus en het HBO niveau hebben samen een rol in het signaleren en oplossen van een probleem. Een belangrijke analytische vaardigheid voor MBO 2 is het signaleren en kunnen melden. Bijvoorbeeld het signaleren als je ziet dat jouw order te laat wordt uitgeleverd en de informatie hierover juist en compleet melden aan de juiste persoon in de organisatie. Een belangrijke analytische vaardigheid voor MBO 3 is het herkennen van complexere problemen en deze goed en tijdig overdragen aan de juiste persoon in de organisatie die de problemen kan structureren en analyseren. Een belangrijke analytische vaardigheid voor MBO4 is verbanden zien en oplossingen vinden. Op MBO 4 niveau is in het curriculum veel aandacht voor het juist en compleet kunnen melden (communicatie vaardigheden), de stakeholders, jouw rol in de keten, vakoverstijgend kunnen denken en werken en procesanalyse. Het geheel benoemen en zien in het 'procesdenken' lijkt daarin meer terug te komen vanuit verschillende (deel) onderwerpen maar niet samengebracht tot één geheel.

Daarnaast zouden er in een living lab omgevingen concrete experimenten kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld eerst HBO studenten laten nadenken hoe ze de meest efficiënte route voor orderpicken kunnen ontwerpen. Een keer op basis van eigen inzicht en een keer op basis van literatuur. Daarna kunnen beide methoden in het Sharehouse worden toegepast en kunnen pick tijden, pick fouten, loop afstanden, etc. worden gemeten en kunnen beide systemen worden vergeleken. Zowel MBO als HBO studenten kunnen hierbij een rol vervullen. Een ander voorbeeld kan zijn dat de HBO studenten een werkinstructie ontwerpen, deze in het Sharehouse laten uitvoeren door MBO studenten en vervolgens verbeteren op basis van feedback. Deze feedback kan bijvoorbeeld komen van MBO studenten die volgens de werkinstructie hebben gewerkt of uitgevoerde metingen van het aantal pick fouten of tijden aan de hand van registraties. Vervolgens kan de werkinstructie aangepast worden om tenslotte op basis van metingen en feedback te beoordelen of het na de aanpassingen werkelijk beter gaat.

Conclusie

Kort samengevat kan worden geconcludeerd dat er een volgende behoefte is vanuit MBO en HBO opleidingen op de skill 'analytische vaardigheden'.

Behoefte onderwijs 'Analytische vaardigheden'	MBO	HBO
Meer procesdenken	X	
Data-analyses in Excel	X	X
De verbetercyclus	X	
Logistieke parameters		X

Concrete praktijkvraagstukken zelf ervaren en ontwerpen	X	X
--	---	---

Expert op vakgebied

In het onderzoek naar de veranderende skills in een innovatieve warehouse context (Grolleman, Hendrickx, Warffemius, Vos, & Versluis, 2022) is 'expert op eigen vakgebied' gedefinieerd als: "Diepgaande kennis, continu op zoek naar nieuwe kennis op eigen vakgebied. Meer specifiek de kennis van diverse tools in een warehouse en/of deze kunnen toepassen." Vanuit deze skill is in de gesprekken een nadruk komen te liggen op enerzijds de gebruikte tools en anderzijds de toepassing van deze tools voor studenten binnen het onderwijs.

Hieronder zal ingegaan worden op de verschillende aspecten van zowel het MBO, het HBO en verschillende voorbeelden vanuit het onderwijs.

Resultaten MBO-CuCo's

Binnen het Deltion wordt gebruikt gemaakt van Exact Online waarbij op verschillende opleidingsniveaus diverse handelingen worden toegepast. Zo dient de MBO 3 medewerker pakbonnen te kunnen verwerken in een WMS/ERP systeem en dient een MBO 4 medewerker de pakbonnen ook te kunnen samenstellen en uitprinten en verschillende (simpele)foutieve registraties te kunnen corrigeren. Hierbij komt wel de vraag in hoeverre het MBO kan blijven bij de innovaties van vandaag de dag. Living Lab – Initiatieven als Sharehouse (STC Rotterdam) en Logistics Lab (Deltion Zwolle) worden daarbij wel als concrete voorbeelden benoemd om hier handen en voeten aan te geven.

Binnen Deltion bestaat de innovatie momenteel uit;

- een Pick-to-light stelling
- een scan systeem voor orderpicking
- een eigen ingericht ERP & WMS systeem
- een dozen inpak machine
- er wordt nagedacht over facilitering van een Exoskelet

Binnen STC bestaat de innovatie momenteel uit;

- Pick-to-light car
- een scan systeem voor orderpicking
- Exact online WMS pakket
- Er wordt nagedacht over facilitering van een Exoskelet
- Vision Picking door gebruik van een head mounted display

Zoals eerder benoemd, wordt binnen het MBO geen gebruik gemaakt van specifieke data analyse tools die hierin kunnen ondersteunen.

Als onderdeel van 'expert op eigen vakgebied' is ook gesproken over het 'nieuwsgierig' krijgen van de MBO-studenten. Hoe zorgen de student er nu voor dat zij zich ook na hun studie, vanuit hun eigen regie, blijven ontwikkelen. Geïnitieerd door Deltion en onderschreven door het STC geven beiden aan dat dit in het reguliere onderwijs nog weinig gebeurt. Er zitten weinig onderdelen in waarin de studenten zelf inhoud moeten zoeken. Veel, zo niet alle inhoud wordt voorgeschreven voor de student. Hierin zou meer vrijheid en eigen initiatief bevorderd moeten worden in het onderwijs.

De term "expert" doet binnen het MBO meer denken aan theorie. Echter MBO niveau 1 en 2 zijn vooral op de praktijk gericht. Op MBO 1 en 2 niveau gaat het om praktische vaardigheden op de werkvloer. MBO niveau 1 krijgt gestuurde instructies en voert deze uit. MBO 2/3 niveau zou de ideeënbus kunnen vullen met gesignaleerde verbetermogelijkheden en MBO 4 zou deze uit kunnen voeren. In het curriculum gaat het om de juiste balans tussen theorie en praktijk. Deze ligt per niveau (1, 2, 3 of 4) anders. Op dit moment zijn praktijkopdrachten in het Sharehouse bij het STC nog vaak ingeschaald op niveau 3 en 4 waarbij gewerkt wordt a.d.h.v. lijsten met vragen en instructies. Op niveau 1 en 2 zou nog meer met praktijkopdrachten in het Sharehouse kunnen worden gewerkt zonder de lijsten met vragen en instructies maar juist door de goede vragen te stellen terwijl de studenten praktisch aan het werk zijn. Heel belangrijk daarbij zijn goede praktijkbegeleiders die de juiste vragen kunnen stellen.

Om 'expert' te zijn en te blijven wordt vanuit Deltion en STC aangegeven om meer onderwijs te willen ontwikkelen waarbij MBO en HBO – studenten gezamenlijk aan producten werken. Hier doel hierin is vooral te zien en ervaren wat de verschillen zijn tussen de opleidingsniveaus en daarop te acteren in zowel kennisniveau als ook deels in houding, communicatie en gedrag.

Daarnaast wordt ook concreet de rol van het bedrijfsleven benoemd. Het bedrijfsleven zou praktijkopdrachten en goede praktijkbegeleiders kunnen leveren waar MBO studenten mee aan de slag kunnen in de veilige en gecontroleerde Living Lab omgeving. Het liefst brede opdrachten waar de diverse aspecten van de logistiek in samenhang aan bod komen, onder andere over digitalisering. Een deel van de theorie kan dan nog beter in het Sharehouse worden gegeven waardoor de koppeling tussen theorie en praktijk nog duidelijker wordt. Hierbij is het belangrijk dat praktijkbegeleiders uit het werkveld ervaring hebben met ook MBO 1 en 2 niveau. De praktijkbegeleider moet op het juiste moment de juiste vragen weten te stellen terwijl de student praktisch aan het werk is.

Vanuit dit perspectief denkende wordt aangegeven dat het bedrijfsleven nog onvoldoende bekend is met de rol die Living Labs kunnen betekenen voor het werkveld. De meerwaarde van Living Labs voor het werkveld kan nog beter over het voetlicht worden gebracht. Soms is het bedrijfsleven huiverig ontwikkelingen te delen om concurrentiele voordelen te behouden. Deze hindernis zou kleiner kunnen zijn tussen bedrijven uit verschillende bedrijfstakken die niet elkaars concurrent zijn. Deze bedrijven zouden in een Living Lab samen met studenten en docenten kunnen werken (testen, ontwikkelen, leren, onderzoeken).

Als laatste wordt de rol van begeleiding en het niveau van praktijkopdrachten benoemt. Het bedrijfsleven heeft, zeker in het MBO, samen met het onderwijs een essentiële rol in het opleiden van de studenten. Het is belangrijk dat een MBO student een kwalitatief goede stageopdracht en begeleiding heeft waarbij de verschillende facetten van de logistiek en de breedte van de werkzaamheden in samenhang aan bod komen. Hierin wordt ook benoemt dat het niveau van zowel de begeleiding als de opdrachten nog met regelmatig discutabel zijn. Zo werken MBO studenten, zeker op niveau 3 en 4, nog regelmatig mee in het operationele proces terwijl zij juist meer besturende en regelende taken zouden moeten (kunnen) uitvoeren.

Resultaten HBO–CuCo's

Binnen het HBO wordt gewerkt met verschillende tools, zowel vanuit data-analyse als vanuit bedrijfsadministratie (ERP).

De data analyse tools worden op HBO niveau nog vaak vanuit de theorie ingezet terwijl juist toepassing in een echte praktijkomgeving heel belangrijk is. Nu blijft het vaak bij een bedrijfsbezoek of gastcollege. Daarnaast moet een student meer zelf op zoek leren gaan naar expertise. Daarvoor moet ook bij de HBO student voortdurend een actieve onderzoekende houding gestimuleerd worden. De HBO Student moet nog meer getraind worden om zelf op zoek te gaan naar de juiste expertise om zich deze kennis zichzelf vervolgens ook eigen te maken.

Tools die steeds meer gebruikt worden in het bedrijfsleven en ook in het onderwijs voor visualisatie van data zijn PowerBi (Microsoft) en Tableau. Tools die gebruikt worden voor structurering en oorzaken analyse zijn bijvoorbeeld het Green Belt trainingsprogramma. Waar het vaak nog aan ontbreekt zijn een WMS of een TMS omgeving met een dataset vanuit het bedrijfsleven en met een koppeling tussen een WMS en TMS.

Conclusie

Kort samengevat kan worden geconcludeerd dat er een volgende behoefte is vanuit MBO en HBO opleidingen op de skill 'expert op eigen vakgebied'.

Behoefte onderwijs 'Expert op eigen vakgebied'	MBO	HBO
Werken met ERP systemen	X	X
Werken met BI-tools		X
Bevorderen eigen initiatief	X	
Onderwijs MBO en HBO combineren	X	X
Concrete praktijkvraagstukken	X	X
Green Belt trainingsprogramma's		X

Voorbeelden van 'eigen' initiatieven

Alle CuCo's gaven aan op verschillende elementen al druk bezig te zijn met het ontwikkelen van onderwijsmateriaal dat meer en beter aansluit bij eerder gedefinieerde behoeften. Hieronder zullen een aantal van deze initiatieven worden gedeeld waarbij deze in de tabel hieronder worden gekoppeld aan de behoeften zoals hiervoor is opgesteld.

Behoefte onderwijs	MBO	HBO	Een toekomstbestendig warehouse	Deltion E-Logistics	Experimenteren in Living Lab: exoskelets	Datadriven Logistics
Analytische vaardigheden						
Meer procesdenken	X			X		
Data-analyses in Excel	X	X				X
De verbetercyclus	X			X		
Logistieke parameters		X		X		X
Concrete praktijkvraagstukken zelf ervaren en ontwerpen	X	X	X			
Expert op eigen vakgebied						
Werken met ERP systemen	X	X				
Werken met BI-tools		X				X
Bevorderen eigen initiatief	X		X	X	X	
Onderwijs MBO en HBO combineren	X	X	X	X		
Concrete praktijkvraagstukken	X	X	X	X	X	
Green Belt trainingsprogramma's		X				

Een toekomstbestendig warehouse

Zo speelt bij het STC in Rotterdam een traject waarbij studenten vanuit de Hogeschool Rotterdam aan een project werken genaamd 'Ontwerpen van een toekomstbestendig warehouse' (zie bijlage 4). Hierin zijn de Leng -studenten van de HR gedurende een aantal dagdelen aanwezig binnen het Sharehouse van het STC om vooral de innovaties te zien en ervaren. Dit kunnen zij naar een inrichting en ontwerp van een nieuw

warehouse. In de toekomst zijn plannen om dit uit te breiden waarbij MBO studenten ook een rol gaan spelen bij het experimenteren en testen van mogelijke ontwerpen.

De achterliggende gedachte is dat de logistieke sector te maken heeft met grote ontwikkelingen en innovaties. Denk aan alle ontwikkelingen op het gebied van ICT zoals: Internet of Things (IoT), sensor technologie, robots, virtual reality (VR), augmented reality (AR), of big data. HBO-studenten zullen steeds vaker komen te werken in een digitale omgeving. Het gaat erom in dit project, hoe het warehouse toekomstbestendig te maken is zodat het mee kan in de logistieke ontwikkelingen van de toekomst. En technologie helpt daarbij. In een toekomstbestendig warehouse zijn de goederen- en informatiestroom met elkaar verbonden. Het warehouse van de 21^e eeuw is een high-tech hal waarin veel geautomatiseerd is. De student gaat in dit project op zoek naar logistieke trends en zet deze om in een warehouse ontwerp. Hierbij vinden er een aantal lessen plaats in het living lab van Sharehouse bij STC. Dit stimuleert studenten om out-of-the-box te denken en ook gelijk hardware en software in de praktijk te zien en te ervaren.

Deltion E-Logistics

Vanuit het Deltion speelt op het vlak van het uitvoeren van een business case. Hierbij is rondom de leeractiviteiten van MBO 2 en MBO 3 studenten een casus (Deltion E-logistics) ontwikkeld. Hierbij zijn MBO 2 en MBO 3 studenten de medewerkers van het bedrijf die actief orders verzamelen. De HBO studenten hebben de opdracht om gezamenlijk met de MBO studenten te komen tot procesverbeteringen die de 'grootste' impact hebben op het reduceren van de doorlooptijd, rekening houdend met de eenvoud van het proces aangezien de medewerkers het gehele proces simpel moeten kunnen blijven begrijpen. Hierin vindt dus overleg plaats tussen de zowel de studenten van het MBO als het HBO.

Experimenteren in een Living Lab: Exoskelets

Hierbij wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van innovatieopdrachten in de praktijklocatie van het MBO. Zo heeft er een onderzoek plaats gevonden vanuit het Zwolse initiatief Logistics Lab waarbij studenten de mogelijkheden van Exoskelets hebben uitgezocht voor een logistieke operatie. Hierbij hebben de MBO studenten ook weer gebruik kunnen maken van de aanwezige Exoskelets waarbij HBO studenten een deel van de uitleg en toelichting op zich hebben genomen.

Deze initiatieven worden door alle betrokken partijen ondersteund met de oproep om meer niveau-overstijgend onderwijs te ontwikkelen, waarbij zowel niveau MBO2/3/4 als HBO betrokken is. Bovenstaande voorbeelden zijn hier een toepassing van, maar zou ook binnen het MBO (met de verschillende opleidingsniveaus) meer opgepakt moeten worden ten einde de complexiteit van verschillende problemen gezamenlijk te kunnen aanpakken.

Datadriven Logistics

Na het doornemen van de curricula van de HBO opleiding Logistics engineering van Hogeschool Rotterdam en Fontys Techniek en Logistiek in Venlo zijn nieuwe

toepassingen naar voren gekomen die inspelen op de Datagedreven vaardigheden van een student (zie bijlagen 3 en 5). Het is op zich logisch dat deze vaardigheden en toepassingen sterker terug te vinden zijn bij de Logistics Engineering opleidingen dan bij de Logistiek Management opleiding. Deze laatste opleiding is de nadruk sterker op het organiseren en managen van logistieke processen. Alhoewel ook voor deze opleiding de gevraagde analytische vaardigheden op bijv. data sets belangrijker zijn geworden. Hier komen we in de kritische reflectie en aanbevelingen op terug.

Een voorbeeld dat hierop inspeelt is van de Logistics Engineering opleiding van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo. Hier ontwerpen studenten na het formuleren van KPI's voor verschillende afdelingen in een logistieke onderneming een dashboard met behulp van PowerBI. Hiervoor moeten ze de aangereikte dataset opschonen en relaties aanbrengen om vervolgens een dashboard te bouwen. Hiervoor worden ze ook getraind op het maken van krachtige visualisaties. Op deze wijze kunnen ze een krachtig instrument ontwikkelen voor een bijvoorbeeld steeds complexere warehouse omgeving. Tenslotte hebben de HR en Fontys opleidingen een datascience module opgezet waarbij data analyse tools als R ingezet worden. Een uitgebreidere toelichting van genoemde toepassingen zijn opgenomen in bijlagen O3 en O5.

SOFT SKILLS

Vanuit de resultaten van het eerder gepubliceerde onderzoek (Grolleman, Hendrickx, Warffemius, Vos, & Versluis, 2022) is met name geconstateerd dat het bedrijfsleven in een technologie veranderende warehouseomgeving behoefte heeft aan studenten die met name 'respectvol' met elkaar omgaan, elkaar durven aan te spreken op gedrag en de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde werk. Tevens is benoemd dat studenten bewust moeten zijn van de eigen kennis en vaardigheden en daarin ook hun eigen ontwikkeling.

In het vervolg worden soft skills in breed perspectief samengevat aan de hand van de CuCu gesprekken op zowel MBO als HBO niveau. Vervolgens wordt inzicht gegeven in voorbeelden hoe de verschillende onderwijsinstellingen hieraan een invulling geven en inzicht gegeven in de behoeften vanuit het onderwijs.

Resultaten CuCo's MBO

Vanuit de MBO opleidingen wordt benadrukt dat het werken aan soft skills relatief weinig gebeurt. Natuurlijk wordt er binnen de verschillende opleiding samengewerkt, maar relatief weinig gereflecteerd op hun eigen houding en gedrag aspecten. Voor veel MBO studenten is deze stap ook lastiger, aangezien zij deze punten graag in de praktijk willen oppakken. Hierin is dan ook de vraag vanuit de MBO scholen op welke manier de soft skills meer opgepakt kunnen worden aan de hand van concrete casusopdrachten vanuit bedrijven in de regio.

Daarnaast wordt benoemd dat het een goede stap zou zijn als de studenten meer en bewuster communiceren met studenten vanuit verschillende opleidingsniveaus. Hierbij

wordt niet alleen bedoeld op MBO en HBO, maar ook op MBO onderling. Hoe vaak zijn MBO4 en MBO1 studenten concreet en gezamenlijk bezig met een opdracht waarin de sterktes van beide groepen studenten onderzocht moeten worden om tot een goed eindproduct te komen? Ook hier wordt het 'procesdenken' weer benoemd. Niet vanuit de kennis die je dient te hebben over het proces, maar juist vanuit het aansluiten bij het kennisniveau van je collega en wat ga je doen als dit kennisniveau niet aansluit. Ben je dan in staat om anders te gaan communiceren?

Als laatste onderdeel waarover veel is gesproken vanuit de CuCo's op MBO niveau is 'flexibiliteit'. Hierbij draait het met name om het snel kunnen aanpassen bij tegenslag of weerstand. Flexibiliteit vraagt veel van de communicatieve vaardigheden van de studenten. Binnen het Deltion wordt hierin nog weinig aandacht aan gegeven en is met name afhankelijk van de docent. Sommige docenten geven wel heel bewust kritische feedback, om de studenten te laten ervaren dat de praktijk niet altijd positief en opbouwend is. Reflectie hierop, samen met de student vindt nauwelijks plaats. Het geheel is daarbij nu sterk afhankelijk van eigen initiatief en inzet van de docent.

Verder geldt dat alle geïnterviewde CuCo's benoemen dat soft skills in het curriculum naar voren komt, in de vorm van reflecties tijdens praktijkopdrachten en stages. Daarmee blijft het wel bedrijfs-, context- en situatie afhankelijk in hoeverre alle studenten hier op een vergelijkbaar niveau mee te maken hebben gekregen.

Resultaten CuCo's HBO

Ook op HBO niveau is het zoeken naar de vorm waarin 'flexibiliteit' wordt aangeboden. Binnen Windesheim wordt hierbij gebruik gemaakt van een leerlijn rondom Professionele ontwikkeling. In het eerste jaar wordt er met de studenten gekeken naar de rol die zij zelf vervullen in verschillende samenwerkingsvormen, waarop zij moeten reflecteren. Daarin staat het onderwerp aanpassingsvermogen ook centraal. Tegelijkertijd zien we ook hierin dat het echt omgaan met snelle veranderingen en daarin vooral denken in mogelijkheden en minder in problemen nog een punt is waaraan ook HBO-opleidingen kunnen werken.

Eén van de andere geconstateerde uitdagingen binnen het HBO-onderwijs is het omarmen van sociale innovatie en hoe hierin HBO-studenten geschoold kunnen worden. Veranderingen gaan immers sneller en sneller, de technologie van vandaag is morgen alweer achterhaald. Hoe ga je hier dan mee om als individu én organisatie. Immers het weten wat de technologie en innovaties zijn van vandaag, is morgen alweer ouderwets. Kortom, het HBO dient hierin studenten te triggeren en te leren hoe studenten hierin zelfstandig en intrinsiek gemotiveerd kunnen raken om te leren alsook hoe een cultuur binnen een organisatie kan worden gevormd om hier op een goede manier mee om te gaan.

Conclusie

Kort samengevat kan worden geconcludeerd dat er een volgende behoefte is vanuit MBO en HBO opleidingen op het gebied van soft skills in meer algemene zin.

Behoeftte onderwijs	MBO	HBO
Soft Skills in algemene zin		
Concrete praktijkvraagstukken	X	
Communiceren met andere onderwijsniveaus	X	
Flexibele houding	X	x
Nieuwsgierigheid		X

Voorbeelden van 'eigen' initiatieven

Alle CuCo's gaven aan op verschillende elementen al druk bezig te zijn met het ontwikkelen van onderwijsmateriaal dat meer en beter aansluit bij eerder gedefinieerde behoeften. Hieronder zullen een aantal van deze initiatieven worden gedeeld waarbij deze in de tabel hieronder worden gekoppeld aan de behoeften zoals hiervoor is opgesteld.

Behoeftte onderwijs	MBO	HBO	Het soft skills lab	Deltion E-Logistics	Leerlijn Professionele ontwikkeling	De lerende organisatie
SOFT SKILLS						
Concrete praktijkvraagstukken	X			X		
Communiceren met andere onderwijsniveaus	X					X
Flexibele houding	X	X		X		
Nieuwsgierigheid		X		X		X

Het Soft Skills Lab

Vanuit het STC is het [Soft Skills Lab](http://www.sharehouselab.nl) ontwikkeld. Hierin worden studenten aan de hand van praktijksituaties uitgedaagd om de juiste (communicatieve) vaardigheden in te zetten ten einde het gewenste resultaat te behalen. De studenten worden getraind in het omgaan met situaties en de (sociale) vaardigheden die dit van hen vraagt. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende bedrijven uit de regio die hun specifieke praktijksituaties benoemen. In sommige gevallen zijn studenten van de toneelopleiding betrokken bij het uitvoeren van opdrachten om de STC studenten een zo'n echte mogelijke situatie te laten ervaren. Een voorbeeld hoe het wordt toegepast vanuit het onderwijs wordt uiteengezet in bijlage 06.

Deltion E-Logistics

Vanuit de samenwerking tussen Deltion (MBO) en Windesheim (HBO) is een case ontwikkeld waarin de studenten van Deltion die de uitvoering van magazijntaken aan het leren zijn, worden meegenomen door HBO-studenten ten einde procesverbetering te realiseren. Natuurlijk zitten in de casus van de MBO-studenten verschillende 'fouten' verweven om daarmee het leerproces te voor de MBO-studenten te vergroten. Tegelijkertijd kunnen de HBO studenten met hun eigen vaardigheden, tools en technieken de MBO studenten ondersteunen in de manier waarop zij deze constatering kunnen aanpakken en verder brengen. Het doel dat hiermee nagestreefd wordt is tweezijdig;

- De MBO-studenten leren dat zij zelf kritisch mogen zijn op de uitgevoerde processen en hiervoor (kleinere) verbeteringen kunnen en mogen aandragen
- De HBO-studenten leren door de medewerkers vanaf het begin direct te betrekken, verbeteringen makkelijker en eenvoudiger gedragen en daarmee ook geadopteerd kunnen worden.

Voor meer informatie hierover zie bijlage 07

Vanuit de samenwerking tussen Deltion en Windesheim in de casus is ook de wens ontstaan om de MBO-studenten meer handvatten en tools te geven om zelf meer regie te kunnen pakken in het verbeteren van processen in kleine stappen. Hiermee worden de MBO – studenten dus ook, mede door de activiteiten in de casus, geconfronteerd met het verbeteren van vaardigheden. Hiervoor is een training opgezet waarin de Lean Orange Belt binnen het MBO wordt opgepakt. Hierin leren de studenten de eerste vaardigheden rondom het gestructureerd werken aan continu kleine verbeteringen. Aanvullende informatie hierover is te vinden in bijlage 08

Leerlijn Professionele ontwikkeling

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop studenten zelf bewust zijn van hun eigen gedrag en houding wordt vanuit Windesheim vanaf jaar 1 gestart met een professionele leerlijn. Hierin worden de studenten continu gereflecteerd op hun eigen houding en gedrag in verschillende situaties om op deze manier inzicht te krijgen in de eigen sterktes en zwaktes. De gedachte is dat samenwerking key is in menig organisatie, kortom het is (en blijft) van groot belang je eigen sterktes en uitdagingen te kennen en deze van anderen ook (snel) te herkennen zodat een effectieve wijze van samenwerking aangegaan kan worden. Zie bijlage 10 voor een voorbeeld van de invulling zoals dit vanuit Windesheim is vormgegeven.

De lerende organisatie

Vanuit de uitdaging op het gebied van nieuwsgierigheid vanuit het individu en organisatie is binnen de opleiding Logistics Management van Windesheim is een module ontwikkeld rondom 'de lerende organisatie'. Dit is een organisatie die niet alleen technologisch innovatief is, maar ook sociaal innovatief. Een organisatie waar men flexibel is om verandering te adopteren, eigen te maken en te realiseren. En waar op alle niveaus wordt geleerd en kennis en vaardigheden worden ontwikkeld en gedeeld. In deze module leert de student zowel te kijken

naar zijn eigen individu, zijn rol in de organisatie en de organisatie al geheel. Immers, alleen met een 'lerende organisatie' ben je sneller in staat om van richting te veranderen en snel in te spelen op de veranderingen van vandaag én van morgen. Deze module wordt anno 2023 als keuzemodule aangeboden, waarbij studenten deze module met relatief veel zelfstudie zichzelf eigen maken. Nieuwsgierig naar meer informatie zie dan bijlage O9.

ALGEMENE REFLECTIE ROL BEDRIJFSLEVEN

Vanuit de gevoerde gesprekken met de CuCo's van zowel de MBO als HBO opleidingen is gebleken dat concrete praktijkvraagstukken een duidelijke wens is vanuit het onderwijs als geheel. Hieronder volgen nog een aantal verschillende aandachtspunten op het gebied van het bedrijfsleven.

Visie MBO

De rol van het bedrijfsleven is van essentieel belang voor de MBO opleidingen. In de praktijk lijkt het dat de ontwikkeling van studenten afhangt van het bedrijf waar de betreffende student stage loopt. Loop je stage bij een bedrijf met veel en goede begeleiding, dan leer je meer. De vraag is op welke manier hier bij toekenning van opleidingserkenning (dit verloopt via het SBB) meer aandacht aan gegeven kan worden en hoe er, na signalering, binnen het onderwijs (tijdig) op geschakeld kan worden.

Vanuit het Deltion wordt benoemd dat op school met name de logistieke context wordt geleerd en dat de breedte en details worden aangeleerd in de praktijk. Hieraan zijn verschillende (praktijk) opdrachten gekoppeld om de student bewust te maken van zijn kennis en de mogelijkheden die er in de praktijk zijn. Hierin speelt ook de ervaring van de (praktijk)begeleider in de begeleiding. Hoe ervarener de begeleider, hoe meer de student in staat gesteld wordt om veel (verschillende) logistieke onderdelen van een organisatie te zien én te ervaren.

Vanuit het STC wordt hierbij aangevuld dat het werken met praktijkproblemen (vanuit concrete praktijkvraagstukken van bedrijven) ook een mooie manier is om juist met de praktijk in aanraking te komen en te leren. Het is van belang om het doel van de opdracht goed door te spreken met het bedrijf om ook een concreet leerdoel te kunnen nastreven. Hierin speelt veelvuldig een trial-and-error aanpak. Vooraf uitdenken en achteraf evalueren of hetgeen dat was uitgedacht ook is behaald.

Visie HBO

Ook binnen het HBO wordt de rol van het bedrijfsleven steeds belangrijker aangezien praktijkprojecten, buiten stage en afstuderen, steeds centraler staan in het opleidingsprogramma. Een structurele en strategische samenwerking met een aantal bedrijven lijkt steeds belangrijker te worden om de kwaliteit en begeleiding van de projecten te kunnen waarborgen.

Rol van Living Lab

Voor een structurele samenwerking met het bedrijfsleven in een living lab omgeving zoals het Sharehouse en Logistics Lab zou een business case gemaakt kunnen worden waarbij een win-win situatie tussen opleiding en bedrijf centraal staat. Hierbij kan op verschillende manieren gebruik gemaakt worden van de fysieke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan: contractonderwijs voor bijscholing van medewerkers, het uitvoeren van experimenten, student challenges etc. Belangrijk is dat zowel het bedrijfsleven als het onderwijs hier een meerwaarde inzien en er commitment aan geven.

LANDELIJK ONDERWIJS

In de voorgaande onderdelen zijn verschillende aandachtsgebieden benoemd alsook verschillende initiatieven die vanuit de verschillende MBO en HBO instellingen zijn en/of worden ondernomen om in te spelen op deze aandachtsgebieden. Tegelijkertijd reist de vraag, als deze aandachtsgebieden onvoldoende landelijke aandacht krijgen blijven het losstaande initiatieven waarin in iedere regio eigen initiatieven en onderzoeken worden ontplooid. Het doel van is enerzijds om inzicht te geven in het huidige onderwijs vanuit de deelnemende onderwijsinstellingen en anderzijds handvatten te geven voor de gemeenschappelijke opleidingsprofielen op landelijk niveau. Deze stap wordt in dit onderdeel verder benoemt.

Zowel binnen het MBO als het HBO wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk profiel voor alle logistieke opleidingen. Vanuit het MBO wordt dit gestuurd vanuit het SBB Sectorkamer (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), waarbij binnen het HBO vanuit het LPL (Landelijk Platform Logistiek) een gezamenlijke visie is ontwikkeld. Beiden zullen hierna kort en individueel worden behandeld.

MBO-onderwijs

Vanuit het MBO-onderwijs wordt vanaf augustus 2022 gewerkt met nieuwe kwalificatiedossiers voor de logistieke opleidingen. Met name onderwerpen als ICT en digitale vaardigheden zijn hierin sterker aangezet dan in de voorgaande kwalificatiedossiers (Transport & Logistiek, 2022). Hierin wordt benadrukt dat er keuzedelen zijn toegevoegd voor alle MBO niveaus. Zo is er een keuzedeel 'Digitale vaardigheden basis' opgesteld met name voor MBO 2 en MBO 3 niveau en is er een keuzedeel 'Digitale vaardigheden gevorderd' opgesteld voor MBO 3 en MBO 4 niveau. Deze keuzes worden aangeboden naast het in 2017 ontwikkelde keuzedeel 'Automatisering met behulp van ERP-systemen'. In de nieuw ontwikkelde keuzedelen ligt er vanuit de kennis & vaardigheden veel focus op aspecten waarop gelet moet worden wanneer gewerkt wordt met data (basis) en is men in staat om data zelfstandig te verwerken en vast te leggen (gevorderd). Met name binnen het keuzedeel 'automatisering met behulp van ERP-systemen' wordt meer connectie gemaakt met ICT systemen die binnen de logistieke context gebruikt worden, waarbij ook koppelingen worden gemaakt met stamdata, verwerken van gegevens maar ook kennis van innovatieve toepassing van hardware in productie en logistieke omgevingen.

Wat opvalt is dat in beide keuzedelen kennis en informatie rondom stuurinformatie zowel in het lezen als het opstellen ervan niet worden benoemd. Als we naar de landelijke kwalificatiedossiers kijken, zien we hierin ook dat het werken met of aan de hand van stuurinformatie nauwelijks wordt benoemd. Op MBO 4 niveau wordt het benoemd in het kader van personeelsbeleid, maar verder komt dit niet terug.

Wat opvalt aan de hand van de keuzedelen, als ook bij het doornemen van de kwalificatie dossiers is dat gedragsvormen en sociaal handelen overal terugkomt. Echter een kritische blik en daaraan gelieerde houding en vaardigheden in een 'samenwerkende' omgeving komt nergens echt concreet naar voren. Op basis van de resultaten van ons onderzoek zou dat meer aandacht behoeven bij de verschillende logistieke opleidingen.

Tevens is het onderwerp waarin de MBO-student (onafhankelijk van het MBO niveau) wordt geconfronteerd met het ontwikkelen van zijn eigen vaardigen in een sterk veranderende omgeving te beperkt aanwezig. Het gaat over zaken als wendbaarheid en flexibiliteit; hoe ga jij als toekomstige medewerker om met elke dag andere instructies, hoe sta jij stil bij innovaties en ben jij in staat hierin de mogelijkheden te zien zijn onderwerpen die vanuit de resultaten van het onderzoek meer inhoud kan geven aan de MBO professional van de toekomst.

HBO-onderwijs

Vanuit het HBO onderwijs geldt dat bij het schrijven van deze rapportage (begin 2023) het 'Beroeps- en opleidingen profiel Logistiek' uit 2019 (Vries, Crean, & Mandemakers, 2019) als basis is genomen voor een korte reflectie.

In het document 'Beroeps- en opleidingen profiel Logistiek' wordt uiteindelijk onderscheid gemaakt tussen hard en soft skills.

Tabel nr xxx: Hard en soft skills (LPL, 2019)

Hard skills	Soft Skills
<p>Logistieke technieken, informatisering en automatisering vereisen kennis en vaardigheden op het gebied van big data, informatiemanagement, besturingssoftware²⁶, spreadsheets, e-commerce en simulatiepakketten.</p> <p>Dit betreft voor een deel gereedschappen die ook snel veranderen. Het is daarom belangrijk dat de logisticus over analytische vaardigheden beschikt, waarmee hij/zij de bedrijfsprocessen kan doorgronden en ICT-tools optimaal benut. Daarnaast worden ook wiskundige skills belangrijker (met name vereist op wo-niveau). De behoefte aan digitale vaardigheden in de logistiek zijn van fundamenteel belang.</p>	<p>De regie- en architectenfunctie van logistiek doet zich niet alleen conceptueel en abstract voor. De sociale context wordt belangrijker: klantcontacten, interne en externe samenwerking, managen van veranderingsprocessen etc. Om daadwerkelijk bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen en als één geheel te laten functioneren, dient de logisticus over sociale en communicatieve vaardigheden te beschikken. Motiveren, coachen en kunnen onderhandelen verdienen hierbij veel aandacht²⁷. Logistiek is mensenwerk: met mensen en voor mensen. Om in dit werkveld te kunnen opereren/samenwerken en daadwerkelijk veranderingen te realiseren zijn de soft skills van fundamenteel belang.</p>

Aan de hand van dit onderscheid zal het 'Beroeps- en opleidingen profiel Logistiek' ook worden bekeken.

HARD skills

In het document 'Beroeps- en opleidingen profiel Logistiek' (Vries, Crean, & Mandemakers, 2019) worden verschillende innovaties benoemd alsook het kunnen vertalen van de innovaties naar concrete bedrijfstoeepassingen. De voorbeelden die hierin met name worden behandeld, lijken wel sterker gericht op de fysieke innovatie en minder op de digitale innovatie. Eén van de leerpunten vanuit het onderzoek naar de veranderende skills in een warehousecontext (Grolleman, Hendrickx, Warffemius, Vos, & Versluis, 2022) was met name het meer en concreter kunnen omgaan met het vertalen van data naar dashboards en stuurinformatie. Zoals ook al eerder is benoemd, zijn de Logistics Engineering opleidingen van Hogeschool Rotterdam en Fontys Venlo concreet mee bezig om dit in het onderwijs te verankeren.

Vanuit dit onderzoek zou onze aanbeveling zijn om dashboards, stuurinformatie en daaraan gekoppelde BI-tooling (zoals PowerBI, Tableau of QlickSense) concreet te benoemen in de volgende versie van het 'Beroeps- en opleidingen profiel Logistiek' zodra het weer opnieuw wordt ontwikkeld.

Tevens is eerder benoemd dat, met name de Logistics Engineering opleidingen, het programmeren van codes ter verwerken van 'big data' (middels Python en/of R) aan het verkennen zijn of al hebben opgenomen in hun curricula. Aanbeveling is dit ook op te gaan nemen in de komende versie van het 'Beroeps- en opleidingen profiel Logistiek'.

SOFT skills

Soft skills worden vanuit het 'Beroeps- en opleidingen profiel Logistiek' (Vries, Crean, & Mandemakers, 2019) op verschillende plekken concreet benoemd, alsook het belang hiervan. Tegelijkertijd wordt ook aangegeven dat op *"een aantal human capital thema's nog onderzoek is te doen. De belangrijkste hiervan is sociale innovatie. Hiermee wordt bedoeld de herinrichting van onderwijs, arbeid en arbeidsmarkt voor de logistiek, waardoor werkgeverschap en werknemerschap naar een hoger kwaliteitsniveau worden getild. Onderzoek moet zich met name concentreren op de relatie tussen organisatievormen bij logistieke bedrijven en hun betrokkenheid bij en adoptie van innovatie"*. Dit wordt verderop in het 'Beroeps- en opleidingen profiel Logistiek' vertaald naar *"Logistici zullen over innovatieve skills moeten beschikken én bereid zijn tot een leven lang leren om in te kunnen spelen op de snelle veranderingen binnen (en in relatie tot) de logistiek"*

Uiteindelijk resulteert dit in een opsomming van professioneel vakmanschap waaronder ook een wendbare professional hoort. Hieronder wordt verstaan: *"De afgestudeerde hbo-professional kan proactief inspelen op veranderingen in het werk en de context van het werk. Hij of zij kan omgaan met weinig structuur en onzekere factoren: 'knowing what to do, when you don't know what to do.' Hij of zij ontwikkelt hiertoe voortdurend de eigen professionaliteit en draagt bij aan de ontwikkeling van*

zijn of haar professie in de breedte. Daarbij is de hbo-professional in staat doelen voor de korte termijn te verbinden met ambities voor de lange termijn en houdt daarbij oog voor de snel veranderende omgeving en de grote hoeveelheden beschikbare informatie (big data)”(Vries, Crean, & Mandemakers, 2019).

Naar aanleiding van deze inzichten, lijkt een 1-op-1 relatie te liggen met de resultaten van het onderzoek naar de veranderende skills in een warehouse-context (Grolleman, Hendrickx, Warffemius, Vos, & Versluis, 2022). Echter wanneer het vervolg van het ‘Beroeps- en opleidingen profiel Logistiek’ wordt doorgenomen wordt er een brug gemaakt naar een concreet verbetervoorstel (vanuit LM-perspectief) of een concreet ontwerp (vanuit Leng-perspectief). Wanneer vervolgens een vertaling van het geheel wordt gemaakt naar de logistieke deelcompetenties (als verantwoording voor de logistieke HBO opleidingen) komt de focus meer te liggen op het veranderen in de context van een doel, waarbij de huidige technologische ontwikkelingen wellicht meer innovativiteit en wendbaarheid van zowel de professional als de organisatie vragen. Hierbij lijkt het begrip van ‘sociale innovatie’ zoals ook eerder is benoemd weer sterker naar voren te komen.

Sterker nog, er wordt in het ‘Beroeps- en opleidingen profiel Logistiek’ gesproken over persoonlijk leiderschap (wat een vertaling is van stil kunnen staan bij de eigen ontwikkeling) als voorwaarden van doorgroei naar leidinggevende functies. Dit roept de vraag op, of doorgroei naar een leidinggevende functie de enige doorgroeimogelijkheid is.

Als vanuit dit perspectief naar de gedefinieerde BoKS (Body of Knowledge and Skills) binnen het ‘Beroeps- en opleidingen profiel Logistiek’ wordt gekeken komen hoogover de begrippen ‘organizational behavior’ en ‘communication skills’ naar voren. Dieper kijken naar de begrippen en inhoud die hierin wordt benoemd, adviseren wij om binnen ‘organizational behavior’ ook de term *sociale innovatie* als onderwerp op te nemen binnen de BoKS voor zowel de Leng als de LM opleiding. Logischerwijs is hierin qua diepgang en aanpak een onderscheid te adviseren naar Leng en LM opleidingen. Tevens zouden we de aanbeveling willen doen om binnen ‘communication Skills’ ook de *professionele wendbaarheid* en *innovatieve mindset* toe te voegen als skills waaraan iedere Logistieke opleiding handen en voeten dient te geven.

Conclusie

Binnen deze rapportage is inzicht gegeven in de belangrijkste resultaten vanuit het onderzoek naar de veranderende skills door toepassing van meer ICT technologie in een warehousecontext en de impact daarvan op het logistieke MBO en HBO onderwijs. Er is inzicht gegeven in zowel een aantal ontwikkelingen binnen het MBO en HBO onderwijs vanuit de deelnemende kennisinstellingen; STC, Deltion, HR, Fontys Venlo, Windesheim. Hieronder zullen enkele conclusies worden benoemd die in het vervolg van onderwijsontwikkelingen in het logistieke domein aandacht verdienen.

Het combineren van bedrijfsleven en onderwijs door middel van een living lab zoals het Sharehouse is een waardevolle manier om contextrijk onderwijs te bieden waarin (alle) studenten kunnen leren van zo concreet mogelijke praktijksituaties, zonder gebonden te zijn aan de (individuele) begeleiding van één specifieke docent.

Tevens bieden living labs een mooie oefen (en proef-) tuin om de verschillende onderwijsniveaus van MBO 2 tot HBO niveau met elkaar in aanraking te laten komen en daarmee ook van elkaar te leren. Hierbij kan gedacht worden aan initiatieven als het warehouse van de toekomst en Deltion E-Logistics waarin MBO en HBO docenten op verschillende manier met andere doelen in één project samenwerken.

Het bedrijfsleven dient een (grotere) rol te gaan spelen in het ontwerpen en bij voorkeur actief te participeren in het onderwijs waarbij het doel moet zijn om het onderwijs zo gelijk mogelijk voor iedere student aan te bieden en het leereffect minder afhankelijk is van een individuele praktijkbegeleider. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van het Soft Skills Lab waarin bedrijven concrete praktijkvraagstukken aandragen met als doel (MBO) studenten zelf te laten ervaren wat hun eigen houding en gedrag is in verschillende situaties.

Vanuit de huidige kwalificatiedossier op MBO niveau, lijkt het onderwerp rondom digitalisering en data nog sterk gefocust te zijn rondom daadwerkelijk uit te voeren taken & handelingen en minder op de wijze waarop digitalisering kan bijdragen en wat de impact van digitalisering gaat zijn op het handelen van de MBO student. Daarnaast is het advies om meer stil te staan bij reflectie met de MBO studenten in het ontwikkelen van eigen leeractiviteiten aan de hand van technologische innovaties.

Binnen het HBO niveau zien we op zowel Leng als LM opleidingen mooie (individuele) initiatieven die in lijn liggen met de veranderende skills. De wijze waarop deze veranderingen terug te vinden zijn in het huidige landelijke 'Beroeps- en opleidingen profiel Logistiek' is nog te weinig concreet. Hiervoor zijn een aantal aanbevelingen benoemd om dit verder te complementeren en als Logistieke HBO-opleidingen met elkaar na te streven en bij voorkeur gezamenlijk op te trekken. Hierbij kan gedacht worden aan het integreren van begrippen als *BI-tooling*, *programmeren voor beginners* en *sociale innovatie* vanuit een kennismindset. Geredeneerd vanuit de houding en gedrag van studenten zouden *professionele wendbaarheid* en *innovatieve mindset* als waardevolle toevoegingen worden geadviseerd om op te nemen.

Nagedacht dient te worden hoe vanuit LM-perspectief naar Leng onderwerpen (zoals Dashboarding & programmeren) te kijken en vanuit Leng-perspectief naar een onderwerp als sociale innovatie. Het lijkt er daarbij op dat de onderwijsgebieden van Leng en LM minder afzonderlijk zouden kunnen zijn dan momenteel is ingericht, maar vooral afhankelijk is van de mindset van de professional. In essentie dienen, vanuit de resultaten van dit onderzoek, de LM studenten meer technologische hard skills te ontwikkelen en Leng studenten juist meer soft skills.

Tenslotte dienen de succesvolle pilots m.b.t. samenwerking tussen MBO en HBO voortgezet worden. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek dat heeft plaatsgevonden vanuit het Zwolse initiatief Logistics Lab mbt de Exoskelets.

Kritische reflectie

Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de resultaten uit de Logistics Skills of the Future Scan die is ontwikkeld (Grolleman, Hendrickx, Warffemius, Vos, & Versluis, 2022), waarbij verschillende gesprekken zijn gevoerd met opleidingsmanagers en curriculum commissies van het STC, Deltion, Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen Venlo & Hogeschool Windesheim.

Belangrijk om te vermelden is dat het onderzoek heeft plaats gevonden met een afvaardiging van een beperkt aantal MBO- en HBO-opleidingen. Deze rapportage is, als eindresultaat, ook door (een deel van) de geïnterviewden onderschreven. Vanwege beschikbare tijd is niet van iedere geïnterviewde een schriftelijke reactie gekomen. Hierdoor is de generaliseerbaarheid van dit onderzoek te betwisten, waarmee deze rapportage vooral als inspiratie dient te worden gezien voor landelijke opleidingskaders in zowel het logistieke MBO als HBO onderwijs.

Aanbevelingen voor Verder onderzoek

Uiteraard stopt ook het leren naar de toekomstige skills niet. Vanuit het Sharehouse-project, specifiek vanuit het onderdeel Skills of the Future in Education, is een focus gelegd op de toekomstige skills in een veranderende warehousecontext. Daarmee zijn de resultaten van dit onderzoek sterk gefocust op een warehouse omgeving en is verder onderzoek noodzakelijk om het geheel ook breder te trekken naar de gehele logistieke sector.

Uiteraard zijn door de verschillende gesprekken in zowel de validatie van de resultaten als ook het vaststellen van het onderwijs (zowel op MBO als HBO niveau) gedeeld met de verschillende Curriculum Commissies met als doel de uitkomsten zo breed mogelijk te kunnen toepassen.

Het is ook mooi te zien dat ook de Logistieke sector erkent dat zij nog niet klaar is en wil blijven leren en ontwikkelen met betrekking tot de toekomstige skills van logistieke medewerkers op verschillende niveaus in bedrijven. Zo is er, sinds medio 2022, een onderzoek gaande waarin een Learning Community Future Skills in Logistics is gestart om zicht kunnen krijgen op skills die in de toekomst nodig zijn en hoe bedrijven hun personeel en het personeelsbestand daarop kan voorbereiden. In de LC Future Skills in Logistics wordt dit vraagstuk bottom-up vanuit cases van de deelnemende bedrijven verkend en ontwikkelen de kennisinstellingen aan de hand van de cases een methodiek die bedrijven en medewerkers kunnen volgen om meer inzicht te krijgen De Learning Community Future Skills in Logistics is een samenwerking van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Windesheim, TLN en Evofenedex.

De beoogde methodiek van deze Learning Community gaat uit van de bestaande beroepsfuncties en door de competenties en vaardigheden in een beroepsfunctie te vergelijken met de potentie van nieuwe technologie of eisen van de business omstandigheden kan onderbouwd komt de verwachte verandering beter in beeld. De tweede stap is het uitwerken van het transitiepad in termen van nieuwe functies, het binden, leven-lang-leren en ontwikkelen van huidige medewerkers en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Binnen de Learning Community is ook een skill-vacature monitor ontwikkeld waarmee de sector brede ontwikkelingen in gevraagd skills kunnen worden gevolgd. In 2023 is gestart met 12 bedrijven in Oost-Nederland (Gelderland, Overijssel) en Rotterdam. De learning community is open en bedrijven die een vraagstuk willen oppakken en hun vragen, kennis en ervaring actief willen delen kunnen aansluiten.

De kennis en inzichten die in Sharehouse zijn ontwikkeld over de ontwikkeling van skills in het warehouse van de toekomst worden meegenomen in de skills-vacature monitor. De Learning Community Future Skills in Logistics en Sharehouse zijn complementaire initiatieven en kunnen bij een eventueel vervolg van Sharehouse de samenwerking zoeken als er bedrijven in de Learning Community zijn die specifiek met skills vraagstukken in warehousing aan de slag willen. Vanuit Sharehouse kunnen de al geïdentificeerde skills verder worden aangescherpt. In de Learning Community zal aandacht zijn voor de wijze waarop het bedrijf de verwachte of gewenste veranderingen kan identificeren en kan omzetten naar maatregelen.

Bibliografie

Grolleman, H., Hendrickx, R., Warffemius, P., Vos, M., & Versluis, P. (2022). De belangrijkste logistieke logistieke skills in een veranderende warehousecontext. *Logistiek+*, pp. 98-123.

Transport & Logistiek. (2022, april 7). Meer aandacht voor ICT in mbo-opleidingen logistiek. *Transport & Logistiek*.

Vries, R. d., Crean, J. d., & Mandemakers, A. (2019, 11 22). *Beroeps- en opleidingsprofiel Logistiek - ten behoeve van de bacheropleidingen Logistics Management & Logistics Engineering*. Opgehaald van Vereniging hogescholen: https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/245/original/LPL_Beroeps-_en_Opleidings_Profiel_2019.pdf?1580199559

Bijlage 01 – Resultatentabel Logistics Skills of the Future (

Kennis/vaardigheid/gedrag	mbo2/3	mbo4	hbo
Analytische vaardigheden			
Algemeen	Signaleren storingen door bijv. simulatie	Analyse warehouse proces en planning	Analyse proces/afdeling overstijgend
Processen vertalen voor ICT tools	Tools kunnen gebruiken	Tools implementeren en voor draagvlak zorgen	Logistieke processen kunnen vastleggen en gesprekspartner zijn voor ICT
Expert op vakgebied			
'Welke hardware, software en methodieken?	Omgang met scanners, pick by voice, pick by light dwz digitaal vaardig	Omgang met WMS en TMS-functionaliteit door simulatie, samen met bedrijven Optimalisatie tools voor routing in warehouse	Excel basis en voor gevorderden, Power BI, Clickview, ERP functionaliteit, WMS en TMS simulatie, Procesmatige analyse tools, kennis van de diverse ISO-kwaliteitssystemen en continuous improvement, Green-belt training. Optimalisatie tools voor lay-out
Reflecteren en nauwkeurig werken			
'Kwaliteit van anderen ter discussie stellen'	Belangrijk is dat de studenten sociaal vaardig zijn. Het allerbelangrijkste wat hierin speelt is om op een 'respectvolle manier' met elkaar om te gaan waarbij men elkaar wel moet durven aan te spreken op gedrag, kwaliteit en kwantiteit van geleverde werk.		
Proactiviteit			
'Initiatief nemen' en 'continu op zoek zijn naar kansen'	De student bewust te maken van zijn eigen kennis en vaardigheden en noodzakelijke ontwikkeling.		

Voor meer informatie en toelichting, zie ook (Grolleman, Hendrickx, Warffemius, Vos, & Versluis, 2022).

Bijlage 02 – overzicht voorbeelden vanuit onderwijs

Hard skills

Omschrijving	HBO R'dam	HBO Venlo	HBO Zwolle	MBO R'dam	MBO Zwolle
Data science module (bijlage 3 en 4)	X	X		nvt	nvt
Warehouse van de toekomst in relatie tot trends in living lab (bijlage 3)	X				
Management Dashboards (bijlage 3 en 4) in power BI en Tableau	X	X			
Onderzoek toepassing EXO skelets in warehouse omgeving in living lab (pagina 5)			X		X
<i>Sharehouse lab</i> <ul style="list-style-type: none"> - Pick-to-light car - een scan systeem voor orderpicking - Exact online WMS pakket - Vision Picking door gebruik van een head mounted display 				X X X X	
<i>Living Lab</i> <ul style="list-style-type: none"> - een Pick-to-light stelling - een scan systeem voor orderpicking - een eigen ingericht ERP & WMS systeem - een dozen inpak machine 					X X X X

Voorbeelden vanuit opleidingen op het gebied van hard skills

Soft skills

Omschrijving	HBO R'dam	HBO Venlo	HBO Zwolle	MBO R'dam	MBO Zwolle
Training in soft skills lab – communicatieve vaardigheden – (bijlage 5)				X	
E-logistics – Casestudy procesverbetering (bijlage 6) en lean orange belt (bijlage 7)			X		X
Sociale innovatie binnen een lerende organisatie (bijlage 8)			X		
Omgaan met weerstanden en draagvlak creëren (bijlage 9)			X		

Voorbeelden vanuit opleidingen op het gebied van soft skills.

Bijlage 03 – Data Science in het HBO-onderwijs (Fontys)

Opzet Data Science Fontys – Introductie Data Science en management dashboards

Context: Projectmatig werken

Projectmatig werken komt in elk onderwijsblok terug. Dit kan zijn in de vorm van een fictief project of een praktijk project. In dit blok is het nog een fictief project wegens gebrek aan data van een bedrijf om een dashboard op te bouwen.

Context: Ontwerpen van een Management Dashboard

Elk logistiek bedrijf beschikt over grote hoeveelheden gegevens uit verschillende informatiesystemen. Met gegevens alleen kunnen we niets, deze gegevens moeten worden omgezet in bruikbare management- en/of stuurinformatie. Een manier om deze informatie overzichtelijk te presenteren is het opzetten van een management dashboard.

Voordat een management dashboard wordt opgezet, dient men eerst inzicht te krijgen in de strategie van de organisatie, de daarbij behorende kritische succesfactoren en de daarvan afgeleide KPI's per deelgebied. Deze deelgebieden moeten in balans zijn en kunnen worden weergegeven in een balanced scorecard (BSC). De logistiek verantwoordelijke moet inzicht hebben in alle deelgebieden, dat wil zeggen dat hij/zij logistiek niet alleen vanuit een bedrijfsprocesperspectief moet bekijken, maar ook vanuit een financieel perspectief, een klantenperspectief en een innovatieperspectief. Na het formuleren van relevante kengetallen en KPI's wordt er in PowerBi een datamodel opgezet en relaties gelegd tussen de verschillende kengetallen. Uiteindelijk worden de kengetallen gevisualiseerd in een dashboard.

Een veelgehoorde term met betrekking tot het maken van management dashboards is de toepassing van Data Science methodieken en tools. Dit is een georganiseerd en systematisch proces waarbij organisaties gegevens uit zowel interne als externe informatiebronnen verkrijgen, analyseren en verspreiden om hun bedrijfsvoering en besluitvorming te kunnen ondersteunen. De studenten leren in dit semester de eerste stappen te zetten in R. R is een softwarepakket en een programmeertaal ontwikkeld voor statistiek en gegevensanalyse.

Logistics Engineers zullen in hun beroep regelmatig deel uitmaken van een team om een dashboard op te zetten of aan te passen en statistische analyses door te voeren.

Directe koppeling met Sharehouse: voorstel business case

- Zowel het bedrijfsleven als het onderwijs moeten een win-win situatie hebben

- Is er een business case te maken?
- Welke bedrijven kunnen een set data aanleveren in een warehouse context?
- Welke toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf? Doel: een dashboard dat ook door de deelnemende bedrijven geïmplementeerd wordt of gesimuleerd wordt.
- Als dit business model succesvol is, kan worden bekeken hoe MBO en HBO studenten binnen het businessmodel ook kunnen leren en experimenteren in het Sharehouse.

Opzet Data Science Fontys – Data Science for logistici

Context: Relevantie Data Science

Wanneer men naar een keynote luistert of een industrieel evenement bezoekt, wordt men overspoeld met modewoorden als big data, cloud computing, kunstmatige intelligentie oftewel AI, blockchain, eerlijke en verantwoorde logistiek, sharing economie en nog veel meer. Deze nieuwe technologieën en logistieke concepten hebben de mogelijkheid om de huidige praktijken in de toeleveringsketen volledig te hervormen en kunnen een grote impact hebben op de manier waarop processen er in de toekomst uit zullen zien.

Twee van deze ontwikkelingen, blockchain en kunstmatige intelligentie, vertonen een groot potentieel om binnenkort in organisaties toe te passen. In deze CAS zullen studenten kennismaken met een breed scala aan van onderwerpen en zullen ze proberen nieuwe ontwikkelingen in de logistieke praktijk toe te passen.

Leerdoelen/uitkomsten:

De leerdoelen geven aan wat studenten aan het eind van de leerlijn moeten beheersen

De student weet welke nieuwe technologieën en logistieke concepten een rol zullen spelen in de toekomstige toeleveringsketen en kan een analyse maken in hoeverre hun toepassing ervan kan bijdragen aan het verbeteren van processen en het bedrijfsresultaat. Hij/zij kan ook de mogelijke toepassing van deze ontwikkelingen en nieuwe technologieën op een (fictieve) business case en kan suggesties doen in zijn/haar toekomstige werksituatie om hiervan gebruik te maken.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen binnen nieuwe ontwikkelingen:

- Inleiding: Supply chain and technology trends (waaronder robotics in warehouses)
- Belangrijkste aspecten van AI
- Blockchain en mogelijke toepassingen
- AI, Blockchain en Robotics proces automatiseringen

Context: de opdracht

Studenten wordt gevraagd hun vaardigheden in het toepassen van deze nieuwe technologieën op processen aan te tonen en bewijs te leveren van de bruikbaarheid (uit literatuur en empirische studies). Empirisch bewijs kan ook worden verzameld via interviews met relevante belanghebbenden die deze technologieën of concepten hebben geïmplementeerd.

De volgende onderwerpen komen in deze data science cursus aan de orde:

- De CRSIP DM model
- R part 2
- Time series forecasting
- Forecasting with Knime
- Forecasting with R
- Data mining
- Proces mining
- Simulation

Context: de opdrachten

1. Toepassen van forecasting met datasets uit de praktijk
2. Toepassen van simulatie met behulp van aangeleerde programma's

De activiteiten krijgen vorm door middel van individuele opdrachten en samenvoegen daarvan in een portfolio.

Bijlage 04 – Data Science in het HBO onderwijs (Hogeschool Rotterdam)

Opzet Ontwerpen van een toekomstbestendig warehouse

Context: Projectmatig werken

Ongeveer een kwart van de opleiding Leng bestaat uit projectonderwijs. Kenmerkend voor onderwijsprojecten is dat de student leert zelfstandig als professional te werken. In het project zal de student de kennis die hij heeft opgedaan in de gerelateerde vakken verdiepen, aanvullen en toepassen op een (fictieve) situatie uit de praktijk.

Niet alleen op school wordt projectmatig gewerkt, ook in het bedrijfsleven wordt steeds meer op deze manier gewerkt. Het bedrijfsleven ondergaat vele invloeden. Invloeden van de zijde van afnemers, aandeelhouders, overheid en niet in het minst van concurrenten. Afnemers veranderen continu hun wensen en voorkeuren, concurrenten ontwikkelen continu nieuwe producten, overheid, medewerkers en aandeelhouders schroeven hun eisen op. Dit leidt ertoe dat ondernemingen hun aanpak steeds dienen aan te passen aan de veranderde omgeving. Deze zaken worden in multidisciplinaire teams (projectteams) opgelost.

Het is van belang dat de student leert omgaan met projectonderwijs en projectmatig werken. Op school en natuurlijk in zijn latere werk als logisticus. Het werken in projecten is iets dat de student moet leren. Een project is iets anders dan het doen van een tentamen: de student moet samenwerken met medestudenten, hij moet zelfstandig problemen kunnen oplossen, hij moet vakoverstijgend kunnen denken en hij moet de juiste informatie weten te vinden en toepassen. De kennis en ervaring die de student al heeft opgedaan over het projectmatig werken heeft hij weer nodig in dit project en gaat hij verder verdiepen.

Context: Ontwerpen van een Warehouse

Het ontwerp van het warehouse bepaalt in grote mate hoe goed het functioneert. In een goed ontworpen warehouse komen fouten minder vaak voor, wordt het beheer van de voorraden slim aangepakt, kunnen de voorraden vaak lager zijn, gaat het orderpicken sneller, is de veiligheid beter (minder ongelukken), is beter nagedacht over milieu en duurzaamheid, is de informatiestroom beter op orde, is de service aan de klant hoger en zijn de kosten lager. Logistics Engineers zullen in hun beroep regelmatig deel uitmaken van een team om een warehouse opnieuw te ontwerpen of een bestaand ontwerp te optimaliseren.

Context: Ontwerpen van een Toekomstbestendig Warehouse

De logistieke sector maakt grote ontwikkelingen en innovaties door. Denk aan alle ontwikkelingen op het gebied van ICT zoals: the Internet of Things (IoT), sensor technologie, robots, virtual reality (VR), augmented reality (AR), of big data. Logistics Engineers zullen steeds vaker komen te werken in een digitale omgeving.

In de logistieke keten van de toekomst zal het steeds meer om flexibiliteit, snelheid en duurzaamheid draaien. Die keten – en dus ook het warehouse– zal moeten transformeren om de veranderende marktvraag aan te kunnen. Het gaat dus om de vraag hoe het warehouse toekomstbestendig te maken zodat het mee kan in de logistieke ontwikkelingen van de toekomst. En technologie helpt daarbij. In een toekomstbestendig warehouse zijn de goederen- en informatiestroom met elkaar verbonden. Denk bijvoorbeeld aan: de administratie van spullen bij levering (binnenkomst), coördinatie van goederen die een plek krijgen in het magazijn, het werken met automatische bestelniveaus van de voorraden in het warehouse, coördinatie van het orderpicken of de aansturing van de distributie van goederen (bij welke klant moet welk product wanneer worden afgeleverd). Het warehouse van de 21^e eeuw is een high-tech hal waarin bijna alles is geautomatiseerd.

Koppeling met skills (zoals beschreven in paper Logistiek + NR13, tabel 5)

De relatie van deze module met de kerncompetenties van Leng staan in onderstaand schema.

Tabel 1: Leerdoelen en competenties

Leerdoel	Draagt bij aan de ontwikkeling van de kerncompetentie	Door middel van: (koppeling met BOKS)
Student maakt een probleemverkenning, stelt een probleem- en doelstelling op en maakt een Work Breakdown Structure	A1: Analyseert interne en externe ontwikkelingen, vertaalt deze naar de organisatie en haar stakeholders, om vanuit die context bij te dragen aan de (logistieke) strategie van het bedrijf.	Landelijke BOKS: BOKS 8.: <ul style="list-style-type: none"> • Bedrijfsstrategie en logistieke doelstellingen LEN BOKS. <ul style="list-style-type: none"> • Distributiestructuren
De student kan de PQRST sleutel toepassen.	A3. Ontwerpt middels verantwoord gekozen methodieken een logistiek proces, product en/ of dienst, die aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en op de andere delen van de supply chain.	Landelijke BOKS: In BOKS 1.: <ul style="list-style-type: none"> • Pareto analyse BOKS 3: <ul style="list-style-type: none"> • Muther BOKS 7: <ul style="list-style-type: none"> • Process mapping LEN BOKS. <ul style="list-style-type: none"> • Basiskennis macro's

		<ul style="list-style-type: none"> • Basiskennis bouwen eenvoudige applicatie
De student kan met behulp van kengetallen en berekeningen de maatvoering van een warehouse bepalen en maakt daarbij ook keuzes voor de inrichting.	A3	<p>Landelijke BOKS:</p> <p>BOKS 1.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voorraadmodellen <p>BOKS 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opslag- en orderverzamelssystemen <p>BOKS 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excel vaardigheden • Data analyse • Forecasting <p>BOKS 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data verzameling en analyse <p>LEN BOKS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Natuurkundige beginselen • Interne transportmiddelen • Kwantitatieve vaardigheden • Lezen technische tekening
Student maakt een investerings- en kostenoverzicht obv een kwantitatieve analyse van de gekozen concept layout	A2 Onderzoekt met behulp van verantwoord gekozen methoden en technieken een (economisch/ technisch)38 logistiek vraagstuk ter verbetering/vernieuwing van het logistieke proces, product en/of dienst.	<p>Landelijke BOKS:</p> <p>BOKS 4.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investeringsbegroting <p>BOKS 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simulatietechnieken
Student maakt een afgewogen keus voor het toepassen van drie ICT innovaties en/ of automatiseringstechnieken en laat zien hoe ze kunnen bijdragen aan nog betere logistiek	A2 B2. Draagt bij aan een verander proces waarmee de logistieke doelstellingen van een organisatie of organisatieonderdeel kunnen worden gerealiseerd en waarbij rekening wordt gehouden met consequenties voor en	<p>Landelijke BOKS:</p> <p>BOKS 2.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteitsmanagement <p>BOKS 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatiseringstechnieken <p>BOKS 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Literatuur • Interviews <p>LEN BOKS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • KPI's

	<p>draagvlak binnen de organisatie.</p> <p>C2 Plant, beheert en draagt zorg voor de uitvoering van logistieke operaties en laat hierbij een professionele en ondernemende beroepshouding zien.</p> <p>C4: Communiqueert effectief en zakelijk in de gangbare bedrijfstaal op alle niveaus.</p>	
Student ontwerp drie alternatieve WMS-en voor toepassing in het warehouse	A.3 Ontwerpt middels verantwoord gekozen methodieken een logistiek proces, dat aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en op de andere delen van de supply chain.	<p>Landelijke BOKS:</p> <p>BOKS 6.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WMS
De student kan de personele organisatie en interne overlegstructuur van een warehouse ontwerpen.	B.5 Kan richting en sturing geven aan logistieke (verander-)processen en daarbij de betrokken medewerkers, teneinde de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of het project waaraan leiding wordt gegeven en waarbij rekening wordt gehouden met de consequenties voor de organisatie.	<p>Landelijke BOKS:</p> <p>BOKS 8.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisatiestructuren
Student adviseert opdrachtgever over het herontwerpen van een Europees Distributie Centrum met toepassing van het integraal logistiek concept (de logistieke doelen en bedrijfsstrategie dienen hierbij als richtsnoer)	C.4 Communiqueert effectief en zakelijk in de gangbare bedrijfstaal op alle niveaus	<p>Landelijke BOKS:</p> <p>BOKS 1.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integraal logistiek concept <p>BOKS 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentatietechnieken • Vergadertechnieken • Rapporteren • Engelse taal • Adviesvaardigheden
Student toont aan in staat te zijn om samen te werken in een projectgroep en te	C.3 Werkt samen in een logistieke beroepsomgeving, houdt rekening met	<p>Landelijke BOKS:</p> <p>Boks 9</p>

evalueren op de eigen rol a.d.h.v. het "Wiel van Vroemen"	cultuurverschillen en handelt ethisch en verantwoord.	<ul style="list-style-type: none"> • Communiceren in teamverband
---	---	---

Directe koppeling met Sharehouse: lessen in Sharehouse organiseren

Afgelopen cursusjaar hebben twee lessen in het Sharehouse plaatsgevonden. Dat is echt een grote meerwaarde gebleken. Dit zouden wij samen met Sharehouse verder vorm willen geven en structureren voor komende cursusjaren.

Directe koppeling met Sharehouse: voorstel business case

- Zowel het bedrijfsleven als het onderwijs moeten een win-win situatie hebben
- Is er een business case te maken?
- Wat gemaakt kan worden is een logistiek business plan. Breng de waarde proposities in kaart ahv het business model canvas.
- Denk bijvoorbeeld aan het maken van een trainingsprogramma ism het bedrijfsleven. Een trainingsprogramma in het Sharehouse voor medewerkers van het bedrijfsleven in de vorm van contractonderwijs. Sharehouse wordt dan gepositioneerd als een bedrijfsschool voor een aantal bedrijven (gedeelde opleidingscapaciteit).
- Start met het inventariseren wat het bedrijfsleven aan scholing nodig heeft voor haar eigen medewerkers en wat het Sharehouse daarin kan bieden.
- Als dit business model succesvol is, kan worden bekeken hoe MBO en HBO studenten binnen het businessmodel ook kunnen leren en experimenteren in het Sharehouse.

Bijlage 05 – Opzet Data Science for logistici (Hogeschool Rotterdam)

Context: Relevantie Data Science

Door de voortgaande informatisering in de maatschappij is er een sterke groei in de beschikbaarheid van data. Denk hierbij aan data die beschikbaar komt dankzij systemen zoals ERP, TMS, WMS, IoT en Bonuskaarten. Die toename in het beschikbaar zijn van data biedt allerlei kansen om middels (statistische) analyses tot betere informatie te komen en daarmee tot betere adviezen en besluiten. De beschikbaarheid van die grote hoeveelheden data maakt het tevens mogelijk om AI (Artificial Intelligence) te verwezenlijken.

De groei van de hoeveelheid data is dusdanig dat het bewerken met traditionele systemen zoals databasemanagementsystemen en spreadsheets niet goed meer mogelijk is. We spreken dan van Big Data waarbij het gaat om de grootte van de hoeveelheid data, de snelheid waarmee nieuwe data binnenkomt en de diversiteit van die data. Middels datawarehousing kan er voor gezorgd worden dat de gewenste data op de juiste tijd in de juiste hoeveelheid beschikbaar is. Het gericht zoeken naar verbanden in die Big Data wordt data mining genoemd. Voor deze cursus gaan we ervan uit dat de stappen van Big data naar datawarehouse naar datasets al gemaakt zijn. We gaan wel aan de slag met de stap data mining. Dit is ook de activiteit waar je als Logistics Engineer het meest mee in aanraking zal komen in het beroepenveld.

De volgende onderwerpen komen in deze cursus aan de orde:

- De verschillende begrippen welke vallen onder data science
- ERD, Databases
- KPI-Dashboard
- Data mining process (aan de hand van CRISP-DM Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modelling, Evaluation, Deployment)
- Beschrijvende statistiek (Meetniveaus, populatie, steekproef, frequentie, variabelen, diagrammen en histogrammen, gemiddelde, mediaan, modus, variantie, meetkundig gemiddelde)
- Trends, voortschrijdend gemiddelde, correlatie, regressie, tijdreeksen
- Discrete en continue kansvariabelen, zweetkansen
- Kansverdelingen
- Steekproeftrekking, vaststellen aantal te verrichten metingen, betrouwbaarheidsinterval
- Validatie, Toetsing van hypothesen.
- Process mining
- AI
- Data science en ethiek

Context: de opdrachten

3. Toepassen van process mining op een gegeven dataset middels DISCO
4. Het doorlopen van de data mining cyclus (CRISP-DM) op een dataset middels Power BI en middels KNIME
5. Toepassen van AI in een eenvoudige logistieke situatie
6. Het verzorgen van een of meerdere presentaties. Op verzoek van de docent tijdens de bijeenkomsten uitwerkingen laten zien en toelichting geven aan de groep medestudenten en beantwoorden van vragen
7. Het geven van feedback op de uitwerkingen van studenten en het stellen van vragen
8. Het mondeling toelichten van het gemaakte portfolio aan de docent

De activiteiten krijgen vorm door middel van individuele opdrachten en samenvoegen daarvan in een portfolio.

Koppeling met skills (zoals beschreven in paper Logistiek + NR13, tabel 5)

De relatie van deze module met de kerncompetenties van Leng staan in onderstaand schema.

Tabel 2: Leerdoelen en competenties

Leerdoel	Draagt bij aan de ontwikkeling van de kerncompetentie	Door middel van
----------	---	-----------------

<p>De student kan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • op gestructureerde wijze een KPI-Dashboard opstellen middels Power BI • op verantwoorde wijze de CRISP-DM cyclus toepassen op een logistiek data mining vraagstuk • op verantwoorde wijze een steekproef vaststellen en de uitkomsten interpreteren • op verantwoorde wijze process mining toepassen op een logistiek vraagstuk • kan AI toepassingsmogelijkheden binnen een logistieke context ethisch verantwoord vaststellen en een eenvoudige AI toepassing gebruiken en aanpassen <p>De student begrijpt de belangrijkste begrippen die horen bij data science</p>	<p>A2: Onderzoekt met behulp van verantwoord gekozen methoden en technieken een (economisch/technisch) logistiek vraagstuk ter verbetering/vernieuwing van het logistiekeproces, product en/of dienst.</p>	<p>Boks algemeen landelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data-analyse • Statistische verdelingen • Forecasting • Kansverdelingen • Tijdanalyse • Betrouwbaarheidsintervallen en steekproefgroottes • Modelleren • Dataverzameling + analyse • Betrouwbaarheid en validiteit <p>Begrippen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRISP-DM • Power BI, KNIME, DISCO • meetniveaus • populatie, steekproef • frequentie • variabelen, • diagrammen&histogrammen • gemiddelde, mediaan, modus, variantie, meetkundig gemiddelde • trend, (on)afhankelijkheid, verdelingsfunctie, verwachtingswaarde en variantie, discrete en continue kansvariabelen • lineaire regressie • correlatie • kansen, kansverdelingen • voortschrijdend gemiddelde • tijdreeksen • validatie • toetsing van hypothesen. • AI • Ethiek
--	--	---

Bijlage 06 – Praktijkcasus STC

Het STC heeft naar aanleiding van het onderzoek naar de logistieke skills in een veranderende warehousecontext het product Vakoverstijgende Casus ontwikkeld, welke gegeven wordt aan de 2^e jaar studenten van de opleiding Logistiek Supervisor mbo niveau 4. De casus raakt de skills op de gebieden kennis, vaardigheden en gedrag.

Met de casus werken de studenten in groepen van 4 samen en worden alle aspecten van de vakken die door de studenten zijn gevolgd 'geraakt'. Op die manier zien zij de samenhang en het belang van de vakken in de context van het beroep. De casus is geschreven met bedrijven vanuit een diverse logistieke achtergrond. Met de kennis van de stageperiode (1^e twee periodes van het jaar) en de opdracht om kennis te nemen van de bedrijven draagt de casus bij aan de beeldvorming van ketenlogistiek.

Door de opzet, het samenwerken, het communiceren, onderzoek, overleggen (en vastleggen daarvan) is er ook een groot aandeel soft skills training ondergebracht in deze casus. Een onderwerp wat uit STC onderzoek al naar voren is gekomen om, vanuit input van het bedrijfsleven, meer aandacht aan te besteden.

Onderstaand staat de opbouw en de leerdoelen aangegeven van de casus:

VAK IN RELATIE TOT HET BEROEP

Tijdens jouw leerjaren aan het STC heb je verschillende vakken gevolgd. Waar het op het STC in eerste instantie individuele vakken waren is het in de praktijk allemaal aan elkaar gekoppeld. De vakoverstijgende casus module laat jullie zien hoe het er in de praktijk aan toegaat, waarbij je verschillende skills gaat combineren om tot een goed eindresultaat te komen.

Denk hierbij aan: samenwerken, relatiebeheer, werkoverleg, communiceren in een andere taal, etc.

WIJZE VAN EXAMINERING EN/OF AFSLUITING

Je wordt tijdens deze module beoordeeld op je aanwezigheid, het samenwerken, en het maken van de diverse onderdelen.

LEERDOELEN EN SUCCESCRITERIA UITLEG

Bij ieder leerdoel is beschreven wanneer je het leerdoel succesvol beheerst. Dat is volgens de onderstaande schaal beschreven. Het begint bij een enkel idee, naar meerdere ideeën, naar de relatie tussen ideeën en de transfer naar nieuwe ideeën.

Op weg naar professioneel vakmanschap

Professioneel vakmanschap

www.sharehouselab.nl

Bijlage 07 – Casus Deltion E-logistics

Context:

De logistieke sector groeit hard en is volop in beweging. Op alle opleidingsniveaus (MBO, HBO, WO) veranderen banen in de logistiek vanwege technologische ontwikkelingen en digitaliseringsvraagstukken. Dat vraagt om een vernieuwde visie op ontwikkelen van human capital waarin leren, werken en innoveren nauwer met elkaar verbonden zijn.

Vanuit deze achtergrond is deze onderwijscasus ontwikkeld.

In deze casus gaan de MBO & HBO – studenten samenwerken in een fysieke logistieke omgeving, waarbij het van belang is dat MBO studenten inzicht krijgen in wat HBO studenten doen en hoe ze werken (in het kader van eventuele doorstroom naar het hoger onderwijs, i.e. AD of HBO onderwijs). Anderzijds is het van belang dat HBO studenten inzicht krijgen en vaardiger worden in hoe zij de MBO studenten kunnen betrekken in hun verbeterproject.

Leerdoelen/uitkomsten:

Deze onderwijscasus kent meerdere leerdoelen, waarbij de essentie bestaat uit het samenwerken en leren tussen MBO en HBO studenten. Leerdoelen waaraan gewerkt worden zijn;

- Begrip krijgen voor de verschillen in competentieniveau vanuit zowel het MBO als HBO perspectief.
- De verschillende rollen kennen en herkennen vanuit een (LEAN-) verbeterproject.

Leerdoelen MBO-studenten

Vanuit de MBO–studenten kunnen de volgende leerdoelen worden gedefinieerd.

- Het aanleren van diverse vaardigheden in de inslag-, opslag- en uitslag werkzaamheden.
- Leren wat het betekent om onderdeel uit te maken van een (LEAN-) verbeterproject.
- Kunnen omgaan met druk.
- Kritisch worden op het proces waar je zelf onderdeel van uitmaakt.
- Basis vaardigheden aanleren WMS-systeem.
- In oplossingen denken, en handelen.
- Aanleren om te kunnen gaan met veranderende werkomstandigheden. (toekomstgericht)

Leerdoelen HBO-studenten

Vanuit de HBO-studenten kunnen de volgende leerdoelen worden gedefinieerd.

De HBO-studenten leren;

- wat het betekent een (LEAN-) verbeterproject zelf vorm te geven en in groepsverband te faciliteren.
- inzien welke aanpak werkt om de MBO-student in een 'kritische' houding te krijgen met betrekking tot het proces
- een goede probleemstelling te definiëren
- een dataverzamelingsplan op te stellen en daarbij zelf ook goede metingen te ontwerpen
- een procesflow visueel weer te geven welke begrijpelijk is voor de MBO-studenten
- oorzaak-gevolg relaties begrijpelijk weer te geven en gezamenlijk met MBO-studenten af te kunnen stemmen
- middels brainstorm technieken gezamenlijk met de MBO-studenten verbeter ideeën opstellen
- een afweging maken welke verbeter idee het beste is voor de organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met people, planet, profit.
- een business case voor één van de verbeter ideeën uitwerken
- een voorstel doen hoe het verbetervoorstel geborgd kan worden

Toetsing

In de huidige vorm vindt de toetsing plaats door middel van een adviesportfolio en een presentatie waarin de HBO-studenten een advies opleveren waarin de verschillende leerdoelen zijn verwerkt en waarbij nadrukkelijk zichtbaar wordt gemaakt op welk manier de medewerkers (de MBO studenten dus) worden betrokken.

Bijlage 08 – Lean Orange Belt

Context

Heb je je wel eens afgevraagd welke processen je achter de schermen allemaal in gang zet als:

- Je schoenen bestelt via een webwinkel?
- Je een abonnement afsluit bij een aanbieder van je favoriete series en films?
- Je je meldt bij de eerste hulp van een ziekenhuis als je ziek bent?
- Een student een herkansing aanvraagt via de examencommissie?

Om een dienst te verlenen of een product te maken zijn processen nodig. Organisaties bestaan omdat ze waarde toevoegen voor de klant. Vind jij het leuk om samen na te denken hoe je processen slimmer kunt organiseren? In dat geval is Lean Management interessant voor jou.

De Orange Belt in Lean geeft je een 'kijkje in de keuken' van Lean.

De MBO studenten krijgen veelal informatie over de theorie van uitvoerende werkzaamheden, echter wordt hen nog weinig handvatten gegeven om gestructureerd aan de slag te gaan met procesverbeteringen. Op het Logistieke MBO niveau zijn de studenten goed in staat om de goederenstromen te herkennen en soms zelf te verbeteren. Maar hoe zorg jij er nu voor dat je ook in staat bent om continu (kleine stapjes) te verbeteren. Hoe moet je dan naar processen kijken, welke tools en technieken kunnen je daar dan bij helpen en hoe zorg je er ook voor dat je de organisatie hierin goed kunt meenemen en uiteindelijk ervoor zorgt dat de verbeteringen ook continu op de voorgestelde manier worden uitgevoerd?

Van de Lean-filosofie is het continu verbeteren in kleine stappen een manier van denken waarmee tevens sociale innovatie vanaf de werkvloer meer en meer wordt gestimuleerd. Immers, elke dag een kleine verbetering vanaf de werkvloer levert sneller resultaat dan één omvangrijk project.

Leerdoelen/uitkomsten:

Na deze module ben je in staat om zelf gestructureerd kleine verbeteringen te kunnen initiëren. En kun je deelnemen in een groter project, waarbij verschillende Lean-elementen worden toegepast.

Deze module geeft handvatten om deel te nemen aan een procesverbetering. Ook leer je om zelf 'kritisch' en gestructureerd te kijken naar je 'eigen' (werk-)processen.

Leerinhoud:

We starten met een introductie van Lean. Je maakt kennis met de achtergrond en uitgangspunten van het Lean gedachtengoed. Daarin staat het toevoegen van waarde voor een klant centraal.

Je leert vervolgens hoe je samen met collega's stapsgewijs eenvoudige processen kunt visualiseren, analyseren, verbeteren en borgen. Dat doe je aan de hand van een doorlopende casus.

Daarnaast pas je deze inzichten toe in je eigen werk. Je gaat op Safari om verspillingen in je eigen werkomgeving te herkennen. Je maakt kennis met de A3 methode waarmee je een kleine procesverbetering gaat uitwerken.

Er zijn 3 bijeenkomsten van 4 uur, met de volgende inhoud:

- Theorie deel I, casus en introductie opdracht Lean Safari
- Theorie deel II, casus, game en introductie opdracht A3
- Werkbijeenkomst A3 procesverbetering

Na deze bijeenkomsten wordt een show & tell bijeenkomst gepland. Daarin presenteert elke deelnemer zijn of haar A3 poster over een eigen procesverbetering in het bijzijn van medecursisten. Leidinggevenden zijn ook welkom.

Toetsing

Deze training wordt afgerond met het inleveren van een 'ingevulde A3-poster' (Format Orange Belt). Hiermee toon je aan dat je actief met Lean bezig bent geweest en dat je je hebt ontwikkeld in het vakgebied van proces verbeteren.

Bijlage 09 – De lerende organisatie

Context

Technologische innovatie heeft een toevlucht genomen. Termen als automatisering en robotisering zijn inmiddels gemeengoed geworden in de logistieke sector. Maar inmiddels gaan we alweer een stap verder. Een ontwikkeling die niet wordt gekenmerkt door de opkomst van een enkele nieuwe technologie, maar door een samengaan van diverse technologieën en disciplines, zoals kunstmatige intelligentie, robotica, biotechnologie en nieuwe maakmethoden (zoals 3D-printen). Samen zorgen ze voor ongekennde nieuwe mogelijkheden en veranderen ze het proces van ontwerpen, produceren en consumeren ingrijpend.

Toch is het invoeren, adopteren of integreren van deze nieuwe technologieën en disciplines voor veel organisaties een uitdaging. Niet alleen hebben dergelijke veranderingen impact op de supply chain en de primaire processen binnen een organisatie, maar ook worden andere skills en vaardigheden van medewerkers verwacht. Sociale innovatie is als belangrijkste enabler van technologische innovatie ondenkbaar geworden. Je kunt nog zo hard technologische vernieuwing inzetten, als medewerkers deze niet zelf willen inzetten en ze willen adopteren dan gaat het nooit lukken.

Dit vraagt om een lerende organisatie, een organisatie die niet alleen technologisch innovatief is, maar ook sociaal innovatief. Een organisatie waar men flexibel is om verandering te adopteren, eigen te maken en te realiseren. En waar op alle niveaus wordt geleerd en kennis en vaardigheden worden ontwikkeld en gedeeld. Het is een model waar veel organisaties warm voor worden, maar ze hebben veelal geen idee hoe dat moet.

In deze module wordt vanuit verschillende invalshoeken (het individu, het team, de organisatie/keten) de lerende organisatie belicht met als doel in staat te zijn een lerende cultuur in organisaties te creëren, waarin medewerkers zelf aan de slag gaan om proces- en technologische innovaties te realiseren.

Leerdoelen/uitkomsten:

De leerdoelen geven aan wat studenten aan het eind van de leerlijn moeten beheersen

De student weet uit welke componenten een lerende organisatie bestaat en op welke manier leren in een organisatie kan worden gestimuleerd en gefaciliteerd en kan hierbij een visie/gewenste situatie formuleren waarin een lerende organisatie wordt beschreven. De student is in staat een GAP-analyse te maken binnen een organisatie waarin wordt beschouwd welke componenten aanwezig

zijn in de huidige situatie van de organisatie en kan suggesties geven voor interventies waardoor het leren wordt gestimuleerd.

Leerinhoud:

1. Het verkrijgen van kennis op gebied van diverse thema's omtrent de lerende organisatie.
2. Het toepassen van kennis ten aanzien van een lerende organisatie
3. Het analyseren van aspecten van een lerende organisatie m.b.v. kennis bij een organisatie
4. Het formuleren van een interventiestrategie gericht op het vergroten van het leren binnen organisaties
5. Samenwerken en vergroten van adviesvaardigheden en sociale vaardigheden

De opdracht

Studenten verdiepen zich in het onderwerp en schrijven een visie ten aanzien van het onderwerp. Op basis van de visie wordt er een GAP-analyse uitgevoerd bij een organisatie. Aansluitend formuleren de studenten een interventieprogramma waarmee het leren kan worden gestimuleerd.

De activiteiten krijgen vorm door middel van groepsopdrachten en samenvoegen daarvan in een portfolio.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Inleiding: Lerende organisatie, waaronder sociale innovatie
- Medewerker van de toekomst, skills & vaardigheden, drijfveren en motivatie, werkgeluk
- Persoonlijk leiderschap, learning agility, duurzame inzetbaarheid
- Werkplekleren, training within industry, leercultuur, zelforganisatie en zelfsturende teams
- Transformationeel leiderschap, coachend leiderschap, dienend leiderschap en gedeeld leiderschap
- Co-creatie, ketenregie
- Interventies om leren te stimuleren

Bijlage 10 - Professionele Ontwikkeling leerjaar 1 (Semester 1 & 2)

Context

Als de logistieke procesverbeteraar van de toekomst is het van essentieel belang dat studenten theoretische kennis in de praktijk kunnen toepassen. Ter ondersteuning hieraan wordt er gedurende de hele opleiding aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van de studenten. Hierin staan 3 kernonderwerpen centraal:

- Samenwerken
- Adviseren
- Omgaan met weerstand & draagvlak creëren

In het eerste leerjaar van de opleiding gaan studenten bezig met het kernonderwerp Samenwerken. Tijdens semester 1 staan communicatieve vaardigheden centraal. Deze hebben studenten nodig voor semester 2. In semester 2 staat samenwerken centraal.

Leeruitkomsten M1

1. De student bereid een kennismakingsgesprek met een organisatie voor door zich te verdiepen in deze organisatie. De student voert het kennismakingsgesprek waarin hij/zij gebruik maakt van luister- en basisgespreksvaardigheden en erkende gesprekstechnieken. De student speelt in op non-verbale communicatie en herkent de communicatiestijl van de gesprekspartners en past de eigen stijl erop aan.
2. De student presenteert en ontvangt hierover feedback. De student maakt hierbij gebruik van basispresentatievaardigheden. Hij/Zij heeft een open houding ten aanzien van de ontvangen feedback en reflecteert hier kritisch op. De student geeft op een passende wijze feedback op de presentatievaardigheden van een of meerdere peers.

Leeruitkomsten M2

1. De student kan kwaliteiten en valkuilen van zichzelf en anderen herkennen en analyseren, met betrekking tot teamvorming tijdens de samenwerking. Hierbij wordt de gekozen projectmanagementmethode gehanteerd. De studenten maken gebruik van ieders kracht wat leidt tot acceptatie van de verschillen tussen alle groepsleden.
2. De student schrijft een stappenplan met betrekking tot het organiseren van toekomstige projecten. In het stappenplan worden teamrollen en teamvorming behandeld en maken gebruik van een projectmanagementmethode wat leidt tot inzicht in het organiseren van een samenwerking.
3. De student regisseert zijn of haar eigen professionele ontwikkeling, met betrekking tot het kernonderwerp samenwerken, door het verzamelen van bewijslast en te reflecteren aan de hand van een zelfgekozen reflectiemodel, waaruit de student twee SMART leerdoelen formuleert ten behoeve van toekomstige ontwikkeling.

De volgende leerinhoud wordt aangeboden tijdens PO M1:

- Communicatiemodellen
- (Non)verbale communicatie
- Miscommunicatie
- Communicatiestijlen
- Communicatieniveaus

- Gedrag tijdens communicatie
- Feedback geven en ontvangen

De volgende leerinhoud wordt aangeboden tijdens PO M2:

- Ieders kracht gebruiken
- Aanpassingsvermogen
- Besluitvorming
- Overtuigen
- Teamrollen
- Gedragsprofielen
- Fasen in teamvorming
- Interculturele verschillen

Context: de opdracht M1

Tijdens PO M1 bereiden we de studenten voor op het assessment die zij aan het einde van de periode afleggen. Aan het eind van periode 1 betreft dit gesprekstechnieken. In periode 2 betreft dit presenteren in combinatie met feedback geven en ontvangen.

Context: de opdracht M2

Studenten krijgen verwerkingsopdrachten om bewustwording te creëren van hun eigen rol binnen een team. Daarnaast kennen zij hun kwaliteiten en valkuilen en kunnen hierdoor een Persoonlijk Profiel maken. Dit Persoonlijk Profiel gebruiken studenten tijdens de samenwerkingsopdracht die zij in een looptijd van 4 weken gaan uitvoeren. Ondertussen krijgen studenten handvatten mee over teamvorming, doelen formuleren, overtuigen, besluitvorming en aanpassingsvermogen. Deze aspecten passen zij direct toe in de samenwerkingsopdracht. Vervolgens gaan zij in periode 4 de praktijk in en verzamelen bewijslast waarin zij laten zien aan de vaardigheid te hebben gewerkt en reflecteren op hun ontwikkeling. Dit dient ter voorbereiding op BUCA in leerjaar 2. Deze opdrachten worden samengevoegd in het portfolio: Evaluatie & Ontwikkeling.